

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

The powers to shape the contractual relationship of the public contractor within the scope of the administrative contract in Portugal

Marisa da Graça Morais Vieira¹

Patrícia Anjos Azevedo²

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto

Resumo: No âmbito do contrato administrativo, e como não poderia deixar de ser, a Administração Pública, não prescindiu dos seus poderes públicos de autoridade, pois a prossecução do interesse público exige que, ainda que contratualmente, exista a administratividade da sua atuação.

O princípio da boa-fé e o princípio da proporcionalidade impõem que o exercício dos poderes de direção do contrato se limite ao estritamente necessário para a prossecução do interesse público pressuposto no contrato. Determinam ainda que o poder de resolução unilateral do contrato por imperativo de interesse público seja substantivamente limitado, recorrendo-se ao mesmo apenas em *ultima ratio*, estando previsto um dever de indemnização ao cocontratante pelos prejuízos causados por essa mesma decisão, integrando os danos emergentes e os lucros cessantes.

O atual regime jurídico caracteriza-se, assim, pela conjugação da autoridade e supremacia da Administração Pública por um lado e consensualidade e pacto, por outro.

Palavras-chave: poderes de conformação da relação contratual; contraente público; cocontratante; Código dos Contratos Públicos.

Abstract: Within the scope of the administrative contract, and as expected, the Public Administration did not dispense with its public powers of authority, as the pursuit of the public interest requires that, even if contractually, there is the administrative nature of its actions.

The principle of good faith and the principle of proportionality require that the exercise of contract management powers be limited to what is strictly necessary for the pursuit of the public interest presupposed in the contract. They also determine that the power to

¹ Mestre em Solicitoria pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

² Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Professora Adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

unilaterally terminate the contract due to an imperative of public interest is substantially limited, resorting to it only in ultima ratio, with a duty to compensate the contracted party for the losses caused by that same decision, including consequential damages and lost profits.

The current legal regime is thus characterized by the combination of the authority and supremacy of Public Administration on the one hand and consensuality and pact on the other.

Keywords: powers to shape the contractual relationship; public contractor; co-contractor; Public Contracts Code.

1. Introdução

O interesse crescente do recurso à contratualização na Administração Pública demonstra uma evolução na forma como a mesma é percecionada, porquanto, embora a Administração Pública continue a ser considerada uma Administração de autoridade, atualmente procura formas de atuação administrativa alternativas à típica estatuição autoritária consubstanciada no ato administrativo, recorrendo, não raras vezes, a uma forma de atuação administrativa pactuada: o contrato administrativo.

Na verdade, o certo é que, apesar das hesitações iniciais sobre a admissão da figura do contrato no domínio do Direito Administrativo, a possibilidade de a Administração Pública se vincular através de contratos remonta a tempos antigos.

Não obstante, e como não poderia deixar de ser, a Administração Pública, não prescindiu dos seus poderes públicos de autoridade, pois a prossecução do interesse público exige que, ainda que contratualmente, exista a administratividade da sua atuação.

Assim, o atual regime jurídico caracteriza-se pela conjugação da autoridade e supremacia da Administração Pública por um lado e consensualidade e pacto, por outro.

Ora, existem, no contrato administrativo, especificidades diretamente decorrentes do facto de o mesmo, além de definir os direitos e obrigações das partes, se traduzir simultaneamente num instrumento para a prossecução de interesses públicos.

2. O Poder de Direção

Por forma a garantir a prossecução do interesse público, a lei estabelece no n.º 1 do artigo 303.º do CCP que é da responsabilidade do contraente público, mediante o exercício do poder de direção³, assegurar a funcionalidade da execução do contrato quanto à realização do interesse público visado pela decisão de contratar. Daqui resulta

³ Sobre o poder de direção, cfr. AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 522 a 524; AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, pp. 351 e 352; ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 489 e 490; ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 265; ALMEIDA, Mário Aroso de – *Manual de Processo Administrativo*. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 536 e 537; e MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, pp. 65 a 115.

que, uma vez celebrado o contrato, a Administração fica investida neste poder de conformação da relação contratual, devendo, por seu intermédio, orientar e dirigir o modo de execução das prestações contratuais, nos termos do artigo 302.º alínea a) do CCP⁴.

Jorge Andrade da Silva salienta que “(...) o recurso à colaboração do contratante particular com o contraente público, na realização do interesse público subjacente ao contrato, não exclui, mas até impõe, que este último vele permanentemente por uma idónea execução do contrato, como responsável último que é, perante a coletividade, pela satisfação, nas melhores condições, daquele interesse público”⁵. Como afirma Maria João Estorninho, o fundamento do poder de direção reside, precisamente, no seu papel de “guardiã do interesse público”⁶.

O contraente público dispõe do poder de direção do modo de execução das prestações do cocontratante, no que respeita a matérias necessárias à execução do contrato carentes de regulamentação ou insuficientemente reguladas, com o intuito de impedir que o contrato seja executado de modo inconveniente ou inoportuno para o interesse público, conforme preceitua o artigo 304.º n.º 1 CCP⁷.

A verdade é que, por mais explícitas que sejam as previsões contratuais, o cocontratante tem sempre a opção de seguir vários caminhos possíveis para cumprir uma determinada cláusula, motivo pelo qual se compreende que a Administração tenha a faculdade de orientar a atuação do seu cocontratante e indicar qual o caminho a seguir, tendo sempre em vista a melhor prossecução do interesse público⁸.

De salientar que “Os poderes de direcção integram o conteúdo do contrato. Nada de novo lhe acrescentam”. Como afirma Luíz Cabral de Moncada, “Se a Administração quiser alterar o conteúdo do contrato deve utilizar o seu poder de modificação unilateral”⁹. Através do poder de direção, a Administração apenas executa o contrato celebrado na perspetiva do interesse público, pelo que, o cocontratante não pode ver-se confrontado com obrigações que não resultam do contrato. Ora, obrigações novas não cabem no poder de direção, a Administração apenas executa o contrato que celebrou com vista à prossecução do interesse público¹⁰.

⁴ Como refere, e bem, Isa António, “Trata-se, por isso, de um poder que se focaliza essencialmente sobre o «modus faciendi» do cocontratante no tocante à execução das prestações resultantes do contrato e não sobre a possibilidade de fixação de obrigações novas, ou seja, não contempladas no momento da celebração do contrato”. - ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 490.

⁵ SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, pp. 644 e 645.

⁶ ESTORNINHO, Maria João – *Requim pelo Contrato Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2003, p. 126.

⁷ Assim e, nas palavras de Pedro Vaz Mendes, “(...) sendo o interesse público o critério máximo de atuação da administração, e estando ela vinculada à prossecução das suas atribuições, a mesma não pode estar impedida de, nos contratos de administrativos (quer sejam de atribuição quer sejam de colaboração), dirigir o modo de execução das prestações objeto do mesmo, em especial quando “parece claro que as soluções rígidas prejudicam o interesse público”, ainda que essa faculdade possa resultar (ou não) do objeto do contrato (com maior probabilidade nos contratos de atribuição e menor nos contratos de colaboração)”. - MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 77.

⁸ ESTORNINHO, Maria João – *Requim pelo Contrato Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2003, p. 127.

⁹ MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 145.

¹⁰ MONCADA, Luíz Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 53.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Como afirma Diogo Freitas do Amaral, o contraente público pode dizer, em última instância, *“como quer o trabalho feito”*, sempre que esteja em causa um aspeto da execução do contrato que careça de regulamentação ou insuficientemente regulado, na medida em que o interesse público o exija¹¹. Trata-se do poder de a Administração impor ao seu cocontratante o cumprimento das obrigações assumidas inicialmente.

Este é um poder inalienável¹², como inalienável é aquela responsabilidade, poder este típico do dono da obra, no âmbito do contrato de empreitada de obras públicas.

A questão que neste contexto se coloca consiste em saber se este poder se aplica a todos os tipos de contratos administrativos. Aparentemente, o artigo 304.º do CCP sugere que sim. Tendo em conta que o artigo 304.º do CCP, se localiza no capítulo IV (conformação da relação contratual), do Título I (contratos administrativos em geral), da Parte III (regime substantivo dos contratos administrativos), do CCP, o mesmo aplica-se a todos os contratos administrativos. Contudo, o exercício do poder de direção pressupõe, pela sua própria natureza, a existência de uma relação continuada entre Administração e cocontratante (na medida em que apenas nestas existirá a necessidade e conveniência de adaptar as condições de execução do contrato à realidade subjacente), pelo que, consideramos que, em alguns casos, esta prerrogativa nem será aplicável¹³. No nosso entendimento, compreende-se que, nas relações que se estendem no tempo (durante o período de produção do bem até à sua entrega), a Administração disponha de poderes de controlo, fiscalização, e direção da execução do contrato. No entanto, em termos práticos, existem relações contratuais nas quais não se justifica a existência deste poder¹⁴. Pense-se, por exemplo, nos contratos de prestação de serviços. Nestes contratos, a sua existência seria incompatível com a autonomia do prestador, questão esta que se encontra salvaguardada na parte final do artigo 304.º do

¹¹ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 522 e 523.

¹² A este respeito, Pedro Vaz Mendes, afirma que *“(…) o poder de direção e controlo é, mais do que um direito, um dever da administração cuja não utilização impõe a sua responsabilidade civil”*, acrescentando ainda que *“(…) tanto a ausência do exercício deste poder de direção e controlo como o seu uso abusivo são suscetíveis de originar a responsabilidade civil da entidade pública”*. - MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 77.

¹³ Pense-se, por exemplo, nos contratos de aquisição de bens de execução instantânea, nesses casos, consideramos que a fiscalização da administração adquirente e a definição do modo de executar o contrato se esgotam no momento de escolha do cocontratante. Entendemos que, resumindo-se a execução do contrato à entrega de um determinado bem, contra o pagamento do preço, não se justifica que por seu intermédio a Administração tenha a faculdade de dirigir a execução do contrato.

¹⁴ Como observa Mário Aroso de Almeida, com o qual concordamos, o poder de direção *“(…) só faz sentido no âmbito da empreitada de obras públicas ou de outros contratos que com este partilhem as características de: (i) serem contratos de colaboração subordinada, mediante os quais se constitua uma relação continuada de proximidade entre as partes, que permita o acompanhamento e verificação regular pelo contraente público do modo de execução pela contraparte, e (ii) terem por objeto a realização, pelo contraente privado, de prestações de carácter material ou, em todo o caso, de conteúdo indiferenciado, em relação às quais o prestador disponha de um grau reduzido de autonomia quanto à respetiva configuração”*. - ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 537.

CCP: “*reserva de autonomia técnica ou de gestão do co-contratante que se encontre assegurada no contrato ou que decorra do tipo contratual aplicável ou, ainda, dos usos sociais*”¹⁵.

O exercício do poder de direção pelo contraente público traduz-se na emissão de ordens, diretivas ou instruções sobre o sentido das escolhas necessárias nos domínios da execução técnica, financeira ou jurídica das prestações contratuais, consoante o contrato em causa. Estas devem ser emitidas por escrito ou, quando as circunstâncias impuserem a forma oral, reduzidas a escrito e notificadas ao cocontratante no prazo de cinco dias, salvo justo impedimento¹⁶, conforme estabelecem os n.ºs 2 e 3 do artigo 304.º do CCP.

O artigo 307.º n.º 2 alínea a) do CCP qualifica expressamente como atos administrativos as ordens, diretivas ou instruções no exercício dos poderes de direção e fiscalização. Esses atos não estão sujeitos a audiência prévia do cocontratante (artigo 308.º n.º 1 e n.º 2 *a contrario* do CCP)¹⁷ e, em regra, não beneficiam da autotutela executiva (artigo 309.º n.º 2 do CCP). Com efeito, se uma ordem, diretiva ou instrução do contraente público não for acatada, o contraente público não a pode impor coercivamente¹⁸.

Assim, justifica-se que a Administração, ainda que vinculada à prossecução das suas atribuições e sempre com o objetivo de prosseguir o interesse público, possa, nos contratos de administrativos, dirigir o modo de execução das prestações objeto do mesmo, em especial quando expressamente prejudicam o interesse público, ainda que essa faculdade não resulte do objeto do contrato.

É impossível a lei predeterminar como é que todas as prestações contratuais devem ser executadas através do poder de direção, porque tudo depende do caso em concreto. Por essa razão, a Administração, goza da discricionariedade de analisar o caso em concreto e, através da sua experiência e bom-senso, avaliar de que forma devem ser executadas as prestações contratuais no exercício do seu poder de direção¹⁹.

Atendendo ao impacto que esta prerrogativa pode ter na estabilidade da execução do contrato, cumpre analisar os seus limites.

¹⁵ Neste sentido, ALMEIDA, Mário Aroso de – *Manual de Processo Administrativo*. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 537. Em sentido contrário, *vide* AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 523, que admite a possibilidade de exercício do poder de direção nos contratos de prestação de serviços.

¹⁶ É notório que a lei pretendeu valorizar um princípio de certeza e transparência na emissão dos atos que corporizam a direção.

¹⁷ Luís Cabral de Moncada considera não existirem razões que justifiquem a exclusão da audiência prévia e da fundamentação do ato, justificando com o facto de essa exclusão causar uma ampla desvalorização do controlo contencioso do ato administrativo em causa. Para maiores desenvolvimentos, *vide* MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 58; e MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 151.

¹⁸ Assim, AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 524; e AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, 2020, p. 352.

¹⁹ MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 146.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

2.1. Limites ao poder de direção

O exercício do poder de direção está sujeito a alguns limites ou condicionantes, limites estes imprescindíveis, sob pena de a situação do cocontratante se tornar irreconhecível.

O exercício deste poder está sujeito aos limites contratuais gerais relativos ao conteúdo das prestações resultantes do Capítulo I, do Título I, da Parte III, previstos nos artigos 278.º e seguintes do CCP²⁰ e aos limites especiais próprios do poder de direção.

Desde logo, o seu exercício deve salvaguardar a autonomia do cocontratante, não podendo limitar a autonomia, a boa execução do contrato, a iniciativa e a responsabilidade do cocontratante da administração, devendo limitar-se ao estritamente necessário à prossecução do interesse público (princípio da proporcionalidade), conforme resulta dos artigos 303.º n.º 2 e 304.º n.º 1 do CCP. O mesmo será dizer que a Administração está obrigada pelo fim de interesse público que presidiu aquela decisão, não podendo visar outra finalidade senão aquela²¹. Estes limites decorrentes do princípio da proporcionalidade²² e da reserva de autonomia, têm como objetivo deixar claro que o exercício do poder de direção não pode servir de pretexto para que a Administração se aproprie da autonomia do cocontratante e vá mais além.

Conforme consta do Acórdão 01188/02, de 18/06/2003, “*por obediência ao princípio da proporcionalidade a Administração deverá escolher dentro dos diversos meios ou medidas idóneas e congruentes do que disponha aqueles que sejam menos gravosos ou que causem menos danos. XIII - Estamos aqui no domínio do princípio da intervenção mínima por forma a que se consiga compatibilizar o interesse público e os direitos dos particulares, de modo a que o princípio da proporcionalidade jogue como um factor de equilíbrio garantia e controlo dos meios e medidas*”²³.

Concordamos com Luíz Cabral de Moncada ao afirmar que “*Se o modo de execução do contrato estiver suficientemente clarificado no próprio contrato nada sendo necessário acrescentar a este respeito em nome do interesse público não pode a Administração arrogar-se unilateralmente um poder de direcção apócrifo mesmo que louvando-se numa determinada interpretação do contrato. Teria sempre de recorrer aos tribunais*”²⁴.

Para além disso, o exercício do poder de direção deve processar-se de modo a não perturbar a execução do contrato, com observância das regras legais ou contratuais aplicáveis e sem diminuir a iniciativa e a correlativa responsabilidade do cocontratante, nos termos do n.º 2 do artigo 303.º do CCP. Deve salvaguardar ainda a reserva de

²⁰ A propósito dos limites gerais, cfr. MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, pp. 147 e 148.

²¹ Ou ainda, como refere Luíz Cabral de Moncada, “*O princípio é aqui entendido pela lei em sentido amplo enquanto necessidade; a direção há-de afigurar-se necessária àquela prossecução*”. - MONCADA, Luíz Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 56.

²² A propósito do princípio da proporcionalidade enquanto limite ao exercício do poder de direção do contrato, cfr. MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, pp. 79 e 80.

²³ Acórdão do STA de 18/06/2003, proc. n.º 01188/02, relator: Santos Botelho, disponível em <http://www.dgsi.pt>.

²⁴ MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 149.

autonomia técnica ou de gestão do cocontratante que se encontre assegurada no contrato ou que decorra do tipo contratual aplicável ou, ainda, dos usos sociais, de acordo com o n.º 1 do artigo 304.º e 303.º n.º 3 do CCP.

Resultam, pois, do CCP, limites ao poder de direção do contrato, como sejam, a prossecução do interesse público, o princípio da proporcionalidade²⁵ e a reserva de autonomia do cocontratante da administração²⁶. A estes limites deve acrescentar-se o princípio da boa-fé enquanto vínculo a que a administração está adstrita no exercício da sua atividade, por força do artigo 266.º n.º 2 da CRP, do artigo 6.º-A do CPA, e, especificamente quanto às relações contratuais, do artigo 286.º do CCP²⁷.

Resulta do n.º 2 do artigo 304.º do CCP que o exercício do poder de direção se traduz na possibilidade de emissão de diretivas, ordens, instruções ou outros atos previstos por parte da Administração, acerca do sentido das escolhas necessárias nos planos de execução técnica, financeira ou jurídica das prestações contratuais, cujo objetivo é assegurar o bom cumprimento do contrato por parte do cocontratante, com vista à prossecução do interesse público. Também aqui se delimita relativamente o conteúdo material dos poderes de direção.

O eventual incumprimento de ordens, diretivas ou instruções por parte do cocontratante, emitidas no âmbito do exercício do poder de direção, constitui fundamento de resolução sancionatória, nos termos do disposto no artigo 333.º n.º 1 alínea b) do CCP²⁸.

Em suma, nas palavras de Pedro Vaz Mendes, “(...) *dos limites supra expostos resulta que as atuações da administração ao abrigo do poder de direção do contrato devem limitar-se ao estritamente necessário para garantir a prossecução do interesse público pressuposto no contrato, interferindo o menos possível no espaço próprio de atuação do seu cocontratante e respeitando o consenso constitutivo do contrato*”²⁹.

Entendemos que o poder de direção é mais do que um direito, é sim um dever da Administração.

3. O Poder de Fiscalização

O poder de fiscalização³⁰ (*ius vigilandi*) encontra-se contemplado nos artigos 302.º alínea b), 303.º, 305.º e 306.º do CCP e é o segundo poder administrativo unilateral que a lei prevê.

²⁵ O respeito pelo princípio da proporcionalidade na atuação da administração determina que esta, no caso de exercício do poder de direção da execução do contrato, deverá escolher, dentro dos diversos meios ou medidas idóneas de que disponha, aqueles que sejam menos gravosos ou que causem menos danos ao cocontratante. – Cfr., designadamente, o acórdão do STA de 28/05/1997, proc. n.º 039169, relator: Pamplona de Oliveira, disponível em <http://www.dgsi.pt>.

²⁶ A respeito da reserva de autonomia do cocontratante enquanto limite ao exercício do poder de direção do contrato, *vide* MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, pp. 80 a 82.

²⁷ Conforme resulta do acórdão do STA de 14/10/2003, proc. n.º 0736, relator: João Belchior, disponível em <http://www.dgsi.pt>, a faculdade de dirigir o modo de execução do contrato consiste num “*poder de mera integração dispositiva*”.

²⁸ ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 265 e 266.

²⁹ MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 86.

³⁰ A propósito do poder de fiscalização, cfr. AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 524; AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, pp. 352 e 353; ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 490 e 491.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Atendendo à finalidade do contrato administrativo de prossecução do interesse público, preceitua o n.º 1 do artigo 303.º do CCP que é da responsabilidade do contraente público, mediante o exercício do poder de fiscalização, assegurar a funcionalidade da execução do contrato quanto à realização do interesse público visado pela decisão de contratar³¹. Neste sentido, menciona Pedro Costa Gonçalves que se trata de um elemento de “(...) *vigilância preventiva, pode permitir sinais de alerta, evitando episódios de incumprimento efectivo e consumado*”, afirmando que, “*a execução contratual deviatamente acompanhada e fiscalizada pelo contraente público (...) diminui, decerto, o risco de incumprimento*”³².

Ao contrário do que sucede no âmbito dos contratos privados, nos quais cada uma das partes executa as prestações a que se comprometeu, sob sua inteira responsabilidade, nos contratos administrativos a Administração dispõe de uma posição de supremacia em relação ao cocontratante.

Ora, como bem refere Luís Cabral Moncada, “*O poder de fiscalização não é um fim em si. É um instrumento de que a Administração necessita para colher em sede de controlo os factos que podem justificar posteriormente o exercício ou não de poderes de direcção, sancionatórios, de modificação unilateral ou de resolução do contrato*”.

O poder de fiscalização consiste na possibilidade de o contraente público vigiar e controlar a execução do contrato com o objetivo de “*evitar surpresas prejudiciais ao interesse público*”³³, devendo acompanhar paulatina e permanentemente a condução do contrato, desenvolvida pelo contraente privado³⁴.

Neste sentido, de acordo com o n.º 1 do artigo 305.º do CCP, o contraente público dispõe de poderes de fiscalização técnica, financeira e jurídica do modo de execução do contrato por forma a poder determinar as necessárias correções e aplicar as devidas sanções.

À semelhança do poder de direcção, o poder de fiscalização também se trata de um poder típico do dono da obra, no âmbito do contrato de empreitada de obras públicas. Pense-se, por exemplo, num contrato de empreitada de obras públicas em que se verifica que não existem as devidas condições de segurança. Efetivamente, a falta de condições de segurança impõe a suspensão da obra a qualquer dono da obra, pelo que está implicitamente subjacente o poder de fiscalização.

³¹ Como refere Patrícia Anjos Azevedo, este poder “(...) *consiste na faculdade de o contraente público vigiar e controlar a execução do contrato, para saber ao certo como está a ser executado*”. - AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, 2020, p. 352.

³² GONÇALVES, Pedro Costa – *Cumprimento e Incumprimento do Contrato Administrativo*. In Estudos de Contratação Pública I. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 585. No mesmo sentido, refere Francisco Ferreira de Almeida “(...) *precipualemente, se destina a evitar, o mais possível, situações de incumprimento – quiçá irreversíveis – por banda do co-contratante, com o conseqüente gravame para o interesse público*”. - ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 266.

³³ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 524.

³⁴ Como bem refere Jorge Andrade da Silva, “*Sem prejuízo da sua função de vigilância daquela execução, o próprio interesse público subjacente ao contrato impõe que, antes de repressiva, aquela ação deva ser orientadora e persuasiva, no sentido de prevenir ativa, serena e construtivamente possíveis dificuldades, obstáculos ou deficiências*”. - SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 645.

Tal como referimos a propósito do poder de direção, apesar de o artigo 304.º não ser suficientemente claro, deve entender-se que este poder não existe em todos os contratos administrativos.

O artigo 404.º do CCP não prevê um poder especial de fiscalização, no entanto, revela que, na empreitada de obras públicas esse poder tem uma forte intensidade. Por exemplo, se o dono da obra verificar a existência de um desvio do plano de trabalhos, pode notificar o empreiteiro para apresentar um plano de trabalhos modificado, adotando as necessárias medidas de correção.

Este poder de conformação da relação contratual configura uma prerrogativa instrumental aos poderes sancionatório e de resolução do contrato por incumprimento, porque depende do seu exercício a constatação dos factos que originam a aplicação de sanções ou a decisão de rescindir unilateralmente o contrato³⁵.

Dada a sua natureza instrumental, os atos de fiscalização são materiais, traduzindo-se, os mais correntes, em “*inspeção de locais, equipamentos, documentação, registos informáticos e contabilidade ou mediante pedidos de informação*”, conforme prevê o n.º 2 do artigo 305.º do CCP, de forma exemplificativa e não taxativa, cumprindo, assim, as exigências de transparência e clareza³⁶. O exercício deste poder deve ficar documentado e as tarefas de fiscalização podem ser delegadas, aplicando-se as regras próprias da delegação de poderes previstas no CPA (artigos 305.º e 306.º do CCP).

Importa ressaltar que o exercício do poder de fiscalização não atenua nem elimina as responsabilidades técnicas e os encargos próprios do cocontratante, nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 303.º do CCP.

A fiscalização de projetos de investigação e desenvolvimento submete-se a regras próprias a estabelecer em portaria dos Ministros responsáveis pelos setores das obras públicas e da ciência, de acordo com o artigo 306.º do CCP.

Como já constatamos a propósito do poder de direção, o artigo 307.º n.º 2 alínea a) do CCP qualifica expressamente como atos administrativos as ordens, diretivas ou instruções emanadas no exercício do poder de fiscalização. Estas ordens são de execução imediata obrigatória, não podendo o cocontratante deixar de as cumprir a pretexto de não concordar com elas, pois tratam-se de atos administrativos. Também esses atos não estão sujeitos a audiência prévia do cocontratante³⁷ (artigo 308.º n.º 1 e n.º 2 *a contrario* do CCP) e, em regra, não beneficiam da autotutela executiva, do privilégio de execução prévia (artigo 309.º n.º 2 do CCP).

3.1. Limites ao poder de fiscalização

À semelhança do poder de direção, também o poder de fiscalização encontra limites legalmente previstos para o seu exercício. Também ele fica limitado pelas referidas normas gerais previstas nos artigos 278.º e seguintes do CCP, bem como às normas especiais referentes especificamente aos poderes de direção e de fiscalização, previstas nos artigos 303.º e seguintes.

Não obstante, existem alguns limites específicos do poder de fiscalização.

³⁵ Como afirma Francisco Ferreira de Almeida, “*Através do respetivo exercício ficará a Administração habilitada a melhor exercer o poder de direção e, ao mesmo tempo, inteirada da necessidade (ou desnecessidade) de lançar mão do poder sancionatório, razão por que assume, relativamente a estes últimos, uma natureza instrumental.*” - ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 266.

³⁶ Tais documentos fazem prova das diligências de fiscalização e dos respetivos resultados.

³⁷ A este propósito, Luíz Cabral de Moncada ressalva que “*as consequências desta norma (...) não são tão aflitivas como noutros casos*” justificando que tais atos são “*na sua maioria apenas materiais e instrumentais*”. - MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.^a, 2021, p. 155.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Em primeiro lugar, dispõe o n.º 2 do artigo 305.º que a fiscalização se deve limitar a aspetos que se prendam imediatamente com o modo de execução do contrato. Deste modo, ficam desde logo excluídos quaisquer atos de fiscalização realizados acerca de aspetos subjetivos relacionados com o cocontratante.

Em segundo lugar, deve limitar-se ao estritamente necessário para a prossecução do interesse público, de modo a não perturbar o normal desenrolar dos trabalhos de execução do contrato, em respeito pelo princípio da proporcionalidade.

Em terceiro lugar, a fiscalização deve ser levada por diante, com respeito pela autonomia, iniciativa e responsabilidade do cocontratante, nos termos do n.º 3 do artigo 303.º do CCP.

Por último, de acordo com o n.º 2 do artigo 305.º do CCP, o poder de fiscalização fica ainda sujeito à necessidade de sigilo profissional e comercial ou de qualquer outra informação legalmente protegida.

4. O Poder de Modificação Unilateral

O poder de modificação unilateral³⁸ (*ius variandi*) está previsto no artigo 302.º alínea c) do CCP e trata-se de um poder de conformação da relação contratual. Este poder reveste a principal particularidade do regime do Título I da Parte III do CCP. Também se costuma designar por “*princípio da adaptação ou adequação ao interesse público ou princípio da mutabilidade do contrato administrativo*”³⁹.

Grande parte dos contratos administrativos são contratos de longa duração sendo, portanto, propícios a que as condições ou circunstâncias em que foram celebrados se alterem no decurso da sua execução. Com efeito, essas alterações podem ser de tal forma significativas que o conteúdo do contrato definido *ab initio* pode, mais tarde, já não representar a melhor forma de prosseguir o interesse público.

Também nos contratos de menor duração pode suceder que as prestações dos particulares contratualmente previstas sejam em número inferior ou superior às posteriormente necessárias à prossecução do interesse público. Como afirma Luís Cabral de Moncada, “*O interesse público é volúvel e exige uma permanente adaptabilidade às circunstâncias*”⁴⁰.

Nesse sentido, dispõe o artigo 311.º n.º 1 nas alíneas a) e b) que o contrato pode ser modificado por acordo entre as partes (que não pode revestir forma menos solene do que a do contrato) ou por decisão judicial ou arbitral. Para além disso e, ao contrário do que sucede no âmbito das relações contratuais de direito privado, a jurisprudência e

³⁸ A propósito do poder de modificação unilateral, cfr. AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 525 a 536; MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 62 a 84; AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, pp. 353 a 355; ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 491 a 494; ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 266 a 270; e ALMEIDA, Mário Aroso de – *Manual de Processo Administrativo*. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 537 e seguintes.

³⁹ Assim o designa, SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 44.

⁴⁰ MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 37.

a doutrina desde há muito tempo que reconhecem a possibilidade de, por razões de interesse público, a Administração, sem necessidade de acordo por parte do contraente privado ou de intervenção judicial, proceder à modificação das cláusulas relativas ao conteúdo ou ao modo de execução das prestações acordadas, procedendo à modificação unilateral do conteúdo do contrato, ajustando-o às novas exigências do interesse público, desde que respeitem o objeto do contrato e o seu equilíbrio financeiro⁴¹. Esta possibilidade consta, agora, da alínea c) do n.º 1 do artigo 311.º do CCP⁴².

As alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 311.º do CCP não constituem qualquer divergência com o que se passa no domínio dos contratos de direito privado. O mesmo já não podemos dizer relativamente à alínea c) do n.º 1 do referido preceito legal, a qual se reporta à modificação unilateral do objeto do contrato por imposição do contraente público, possibilidade esta típica, apenas, nos contratos administrativos.

Historicamente, numa primeira fase, esta questão foi colocada a propósito da iluminação pública quando, nos finais do século XIX, a Administração tomou consciência de que alguns progressos técnicos verificados em certos domínios, permitiam assegurar a realização do interesse público subjacente ao contrato em causa através de meios mais aptos. Por esse motivo, por exemplo, em 1902, em França, verificou-se a transformação das concessões de iluminação pública a gás em iluminação elétrica⁴³. Como afirma Maria João Estorninho, “*A partir daqui, passou a entender-se que a Administração poderia impor aos seus contraentes as adaptações exigidas pelos progressos técnicos, de forma a poderem assegurar os fins de interesse público a que se comprometeram ao celebrar o contrato*”⁴⁴.

A finalidade desta prerrogativa consiste em adequar o contrato às mutações do “*interesse público*” verificadas em momento posterior ao da respetiva celebração “*decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes*”, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 312.º do CCP⁴⁵.

Caso assim não fosse, isto é, na eventualidade de o contrato administrativo não ser capaz de se adaptar às mutações e necessidades de interesse público, a sua rigidez criada nas relações contratuais levaria a que, inevitavelmente, existisse um decréscimo da utilização e relevância deste instrumento jurídico.

Em suma, a modificação do contrato constitui um poder de alteração objetiva do contrato, tal como evidencia a epígrafe do Capítulo V e pode ocorrer por via negocial,

⁴¹ ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 537 e 538.

⁴² De salientar que esta necessidade foi reconhecida internacionalmente bem como no âmbito dos ordenamentos jurídicos próximos do português. Para maiores desenvolvimentos vide MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 119.

⁴³ Como observa Pedro Vaz Mendes, “*No direito administrativo, a necessidade de acautelar a possibilidade de o contrato ser modificado foi desde cedo sentida, fruto da constatação de que a cristalização das regras contratuais seria, em certos casos, um obstáculo à prossecução do interesse público (que, eventualmente, no decurso da execução do contrato poderá inclusivamente sofrer alterações)*”. - MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 119.

⁴⁴ ESTORNINHO, Maria João – *Requim pelo Contrato Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2003, p. 131.

⁴⁵ Como referem Fernanda Paula Oliveira e José Eduardo Figueiredo Dias, a “*(...) atribuição deste poder assenta no pressuposto de que a dinâmica e mutabilidade do interesse público justifica que a Administração tenha em seu poder uma prerrogativa de alteração das cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao modo de execução das prestações previstas no contrato*”. - OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José Eduardo Figueiredo – *Noções Fundamentais de Direito Administrativo*. 5.ª ed. – Reimpressão 2019. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2018, p. 320.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

por decisão judicial ou arbitral, ou por atuação do poder de modificação unilateral da Administração. Releva para o nosso estudo o poder de modificação unilateral da Administração por imperativo de interesse público. Não obstante, iremos, ainda que brevemente, referir-nos às restantes formas de modificação objetiva do contrato.

De salientar que este poder é aquele que mais intensamente põe em causa a lógica do *pactum*, sendo, por isso, o que mais exigências de limitações tem.

Nos casos em que o contraente público promove a modificação do contrato com fundamento em razões de interesse público fá-lo através de ato administrativo, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 311.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 307.º do CCP. Por esse motivo, dispõe o n.º 1 do artigo 308.º que a formação destes atos, emitidos no exercício dos poderes do contraente público, não está sujeita ao regime da marcha do procedimento estabelecido pelo CPA⁴⁶.

Consideramos que o contraente público não possui a faculdade de lançar mão deste poder, mas sim o dever⁴⁷.

4.1. Fundamentos da Modificação Objetiva do Contrato

O artigo 311.º, que acabamos de analisar, reporta-se às possíveis formas pelas quais se processa a alteração das prestações que integram o objeto do contrato. As razões e factos que podem servir de fundamento à alteração vêm regulados nos artigos seguintes, o que nos permite concluir que a alteração só poderá ocorrer com os fundamentos, limites e consequências previstos nesses mesmos preceitos, independentemente de a mesma ser feita por ato bilateral, por ato unilateral do contraente público no exercício dos poderes de conformação da relação contratual ou ainda mediante decisão judicial ou arbitral⁴⁸.

Resulta da nova redação do artigo 312.º, introduzida pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio de 2021 que, a modificação do contrato pode ter como fundamento “a) *Cláusulas contratuais que indiquem de forma clara, precisa e inequívoca o âmbito e a natureza das eventuais modificações, bem como as condições em que podem ser aplicadas; b) A alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes tenham fundado a decisão de contratar, desde que a exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato; c) Razões de interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes*”.

De acordo com a alínea a) do artigo 312.º do CCP, a modificação do contrato pode decorrer expressamente do próprio contrato, desde que contenha **cláusulas**

⁴⁶ Tal como Luís Cabral de Moncada, atendendo à natureza agressiva do *ius variandi* entendemos que a “(...) exclusão da audiência prévia do co-contratante e do dever de fundamentação do acto não têm qualquer justificação razoável”. - MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.^a, 2012, p. 77.

⁴⁷ No mesmo sentido, cfr. ANTÓNIO, Isa – *A propósito do poder de modificação unilateral do contrato por parte contraente público: “Ius Variandi”*. In Revista Electrónica de Direito, n.º 3. Porto: Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2015, p. 2.

⁴⁸ Neste sentido, vide SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 666.

contratuais que indiquem de forma clara, precisa e inequívoca o âmbito e a natureza das eventuais modificações, bem como as condições em que podem ser aplicadas⁴⁹.

Como consagra a alínea b) do artigo 312.º do CCP, o contrato pode ser modificado também com fundamento na **alteração anormal e imprevisível das circunstâncias** em que as partes fundaram a decisão de contratar, desde que a exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato (*rebus sic standibus*)⁵⁰. Estamos perante a figura do *fait du prince*⁵¹.

Como sabemos, os contratos administrativos são celebrados tendo em vista a prossecução da satisfação de interesses públicos, devendo estes ser salvaguardados, a todo o custo. Para tal, é essencial que os contratos tenham a capacidade de se adaptarem, sempre que necessário, a eventuais alterações das circunstâncias. Aliás, já o Código Civil de 1966, designadamente no artigo 437.º, previa, em termos amplos, a relevância de circunstâncias supervenientes no âmbito das relações contratuais privadas, com base em pressupostos extensíveis ao domínio dos contratos administrativos⁵². O CCP, estendeu aos contratos administrativos a aplicabilidade de um regime equivalente àquele que o artigo 437.º do CC estabelece para os contratos de direito privado, regulando ainda, de modo próprio, as situações específicas de alteração de circunstâncias imputáveis ao contraente público⁵³. De ressaltar apenas que, o CCP, ao contrário do artigo 437.º do CC, não regula num único artigo a matéria da alteração das circunstâncias, antes distribuindo por vários preceitos legais no Título I da Parte III, sendo o capítulo V, referente às modificações objetivas do contrato e o capítulo VIII relativo à extinção do contrato, consoante se trate de modificar ou de resolver o contrato⁵⁴.

De sublinhar que a modificação do contrato por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias não integra os poderes de conformação da relação contratual porque a alínea c) do artigo 302.º do CCP refere-se, expressamente, à modificação por razões de interesse público. Nem faria sentido que integrasse por se tratar, precisamente, de uma alteração anormal e imprevisível⁵⁵. Deste modo, a modificação por alteração das

⁴⁹ Para maiores desenvolvimentos, cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández – *A Revisão de 2021 do Código dos Contratos Públicos*. Lisboa: AAFDL EDITORA, 2021, pp. 112 a 114.

⁵⁰ ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 266.

⁵¹ Figura de origem francesa que abrange as alterações não culposas do contrato administrativo por ato da autoridade pública.

⁵² Não nos é possível afirmar que, no âmbito das relações contratuais privadas, a relevância de circunstâncias supervenientes não se pode sobrepor ao princípio *pacta sunt servanda*. Como refere Luís Cabral de Moncada, “(...) o prometido não é devido se as circunstâncias reais que serviram de base ao contrato se modificaram de tal modo que o cumprimento do contrato não pode ser esperado de acordo com o boa-fé”. - MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 63.

⁵³ A este propósito, cfr. ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 540. A propósito da alteração de circunstâncias no Direito Civil, cfr. MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, pp. 132 a 135.

⁵⁴ Na perspetiva de Mário Aroso de Almeida, com a qual concordamos, trata-se de “(...) consagrar regimes diferenciados onde não pareceria haver razão para diferenciar”. - ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 554.

⁵⁵ Neste caso, a Administração não goza de poderes de autotutela declarativa, o que significa que não se pode impor unilateralmente ao cocontratante. O mesmo já não sucede na modificação do contrato por razões de interesse público, como se verá.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

circunstâncias apenas pode resultar de contrato modificativo ou de decisão judicial ou arbitral, nos termos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 311.º do CCP. Por conseguinte, a modificação com este fundamento pode ser pedida pelo contraente público, mas também pode ser pedida pelo contraente privado, sempre que entenda que há razões que o justifiquem⁵⁶.

Por último, a modificação objetiva do contrato pode ainda ser determinada por **ato administrativo do contraente público** quando o fundamento invocado se prenda com razões de interesse público decorrentes de necessidades novas⁵⁷ ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes⁵⁸ (cfr. artigo 311.º n.º 1 alínea c) e 312.º alínea c) do CCP). Ora, o artigo 312.º do CCP estabelece uma distinção entre dois tipos diferentes de alterações de circunstâncias, referindo-se, por um lado, a necessidades novas de interesse público e, por outro lado, a uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, não existindo uma nova necessidade. Este, corresponde não apenas a um poder, mas também a um dever da Administração, justificado pela necessidade da sua permanente adequação ao interesse público. Esta é a modificação contratual que releva para o nosso estudo, a qual constitui um dos poderes de conformação da relação contratual ao dispor do contraente público, tal como já foi dito anteriormente e tal como preceitua a alínea c) do artigo 302.º do CCP.

Face ao exposto, nas situações em que a modificação seja promovida pelo contraente público, impõe-se distinguir (i) os casos em que o contraente público promove a modificação com fundamento em razões de interesse público, podendo, neste caso, impor a modificação no exercício do seu poder de modificação unilateral, conforme preveem os artigos 311.º n.º 1 alínea c) e 312.º alínea c) do CCP, (ii) das situações em que o contraente público promove a modificação com fundamento noutras razões. Nesta última hipótese, a modificação apenas poderá ser obtida mediante o acordo da outra parte ou através de decisão judicial ou arbitral, não podendo recorrer ao exercício do poder de modificação unilateral, conforme resulta dos artigos 311.º n.º 1 alíneas a) e b), 312.º alínea b) do CCP, como já vimos.

Nos casos em que o contraente público promove a modificação com fundamento em razões de interesse público fá-lo por ato administrativo, nos termos da alínea c) n.º

⁵⁶ Regra geral, quando a modificação do contrato com fundamento na alteração anormal e previsível das circunstâncias é pedida pelo contraente privado, não há lugar ao reequilíbrio financeiro do contrato, pelo simples facto de estarem em causa situações em que uma das partes se vê confrontada com graves dificuldades decorrentes de circunstâncias supervenientes que não podem ser imputadas a nenhuma das partes. Nestes casos, em princípio, é admitida, apenas, a possibilidade de partilha entre as partes do anormal agravamento dos custos envolvidos no cumprimento do contrato por parte do contraente privado, segundo critérios de equidade (à semelhança do artigo 437.º do CC).

⁵⁷ O exercício do poder de modificação unilateral com fundamento em alteração de circunstâncias pode basear-se, apenas, na superveniência de circunstâncias normais e previsíveis, não tem necessariamente de se tratar de uma alteração anormal e imprevisível, ao contrário do que sucede na modificação por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias que, como vimos, tanto pode ser pedida pelo contraente público, como pelo particular.

⁵⁸ Daqui se retira que o contraente público pode modificar unilateralmente o contrato pelo simples facto de ter feito uma reavaliação discricionária das circunstâncias (existente, que se mantém desde o início do contrato) e de ter concluído uma nova interpretação das exigências do interesse público que se visa acautelar com o contrato em causa. O mesmo será dizer que o contraente público pode modificar unilateralmente o contrato pelo simples facto de ter mudado de entendimento sobre o modo como deve ser prosseguido o interesse público.

1 do artigo 311.º e alínea c) do artigo 312.º do CCP. Assim sendo, deve ser a própria Administração a invocá-la, cabendo-lhe o ónus da prova do interesse público.

Neste contexto e para uma melhor compreensão, cumpre dar alguns exemplos de situações que podem determinar o contraente público a, unilateralmente, introduzir alterações no objeto do contrato, a saber, “(...) *erros ou omissões nas peças do procedimento, fenómenos da natureza, limitação da capacidade da previsão, alteração da natureza do interesse público subjacente ao contrato, etc*”⁵⁹.

4.2. Limites ao poder de modificação

Como refere Jorge Andrade da Silva, “*Tal poder, porém, até pela perturbação que provoca na estabilidade contratual, não é de modo algum absoluto, não pode ser exercido de qualquer modo e em quaisquer circunstâncias*”⁶⁰.

De entre os poderes entendidos por “*exorbitantes*”, o poder de modificação unilateral é o que mais frontalmente coloca em causa a estabilidade contratual e o *princípio pacta sunt servanda*. Por esse motivo, o artigo 313.º impõe um importante conjunto de limites à modificação objetiva dos contratos, nomeadamente, o núcleo essencial do contrato, o respeito pela concorrência e o equilíbrio financeiro do contrato, sob pena de ser desvirtuada a noção de contrato⁶¹. Estes limites valem, quer no caso de a modificação ser determinada por ato unilateral do contraente público, quer na eventualidade de ela ser determinada por acordo das partes.

O regime previsto no artigo 313.º do CCP surge até por uma questão de coerência. Da mesma forma que se exige que a celebração de certos contratos pela Administração (e entidades equiparadas) seja precedida da realização de determinados procedimentos transparentes de seleção dos cocontratantes, também se devem impor limites quanto aos poderes de disposição de que gozam as partes nos contratos que venham a ser celebrados na sequência desses mesmos procedimentos, “(...) *de modo a impedir que, durante a vigência dos contratos, as partes os modifiquem no sentido de defraudar as regras de contratação que impõem às entidades adjudicantes a adopção de procedimentos concorrenciais na seleção daqueles com quem contratam*”⁶².

O 313.º n.º 1 do CCP teve como fonte inspiradora, particularmente, a Diretiva 2014/24/UE (artigo 72.º da Diretiva), o que se justifica, pois, a melhor prossecução do interesse público “(...) *não pode fazer-se em termos que onerem excessivamente o cocontratante e que afectem os princípios gerais do direito administrativo*”⁶³.

⁵⁹ Assim, SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 668.

⁶⁰ SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 641.

⁶¹ De destacar que a reforma do CCP de 2017 introduziu importantes novidades em matéria de limites à modificação objetiva de contratos durante a respetiva vigência. Na sua redação originária, logo em 2008, o artigo 313.º do CCP já consagrava um regime inovatório nesta matéria, ainda que incipiente. Entretanto, o tema mereceu a atenção do Tribunal de Justiça da União Europeia, tendo surgido importante jurisprudência nesta matéria. Em 2014 surgiram diretivas em matéria de contratação pública que procederam, pela primeira vez, no espaço europeu, à fixação normativa de limites à modificação dos contratos públicos durante o seu período de vigência.

⁶² ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 567 e 568.

⁶³ MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 72 e 72.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Vejamos quais os limites ao exercício da modificação do contrato⁶⁴, limites estes cumulativos, o que significa que a verificação de qualquer um deles obsta à modificação do contrato.

O primeiro limite estava previsto no anterior artigo 313.º n.º 1 alínea a) do CCP⁶⁵, o qual previa que a modificação “*não pode conduzir à alteração substancial do objeto do contrato*”⁶⁶, o que significava que, não se podiam fazer alterações que conduzissem a um desvirtuamento contratual, tal como inicialmente projetado e contratado (*princípio da intangibilidade do objeto do contrato*)⁶⁷. Como bem refere Freitas do Amaral, “(...) a Administração pode mudar o contrato, mas não pode mudar de contrato”⁶⁸. E

Efetivamente, e como observa Luíz Cabral de Moncada, “(...) os poderes administrativos são de conformação, não de transformação do contrato. A Administração estaria a transformar o contrato e não a modifica-lo se alterasse as prestações que o individualizam como determinado tipo de contrato ou que são de considerar principais”⁶⁹. No fundo, significava que podiam ser alteradas algumas cláusulas contratuais, mas não o tipo contratual, por exemplo, não é possível converter um contrato de empreitada de obra pública num contrato distinto, o que faz todo o sentido, caso contrário, seria possível falsear a vontade do cocontratante e obrigá-lo a aceitar um contrato diferente do que celebrou. Neste contexto, foi decidido no Acórdão Presetext do TJCE, proferido em 19/6/2008, no âmbito do processo n.º C-454/06, que “Com vista a assegurar a transparência dos processos e a igualdade de tratamento dos proponentes, as alterações introduzidas nas disposições de um contrato público durante a sua vigência constituem uma nova adjudicação do contrato, na acepção da Directiva 92/50, quando apresentem características substancialmente diferentes das do contrato inicial e sejam, conseqüentemente, susceptíveis de demonstrar a vontade das partes de renegociar os termos essenciais do contrato”⁷⁰.

Atualmente, a nova redação do artigo 313.º n.º 1 do CCP estabelece que a modificação não se pode nunca traduzir na alteração da natureza global do contrato, considerando as prestações principais que constituem o seu objeto. De aplaudir esta nova redação introduzida pela Lei 30/2021 de 21 de maio, que veio clarificar e eliminar as dúvidas até então existentes. Analisaremos este artigo, e esta alteração, de forma mais aprofundada, no ponto 4.4.2.1. do presente trabalho.

⁶⁴ Sobre os limites à modificabilidade dos contratos, cfr. ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 566 a 576; e ANTÓNIO, Isa – *A propósito do poder de modificação unilateral do contrato por parte contraente público: “Ius Variandi”*. In Revista Electrónica de Direito, n.º 3. Porto: Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2015, pp. 17 a 21.

⁶⁵ Redação anterior à Lei 30/2021 de 21/05/2021.

⁶⁶ Daqui resultava que, a modificação contratual poderia passar por uma alteração das obrigações do cocontratante no que diz respeito à quantidade, qualidade, condições técnicas e jurídicas da sua execução, mas nunca poderia levar a que o contraente privado passasse a desenvolver uma atividade diferente daquela a que se comprometeu.

⁶⁷ ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 267.

⁶⁸ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 528 e 529.

⁶⁹ MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 194.

⁷⁰ Acórdão do TJCE, Presetext, proc. n.º C-454/06, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A62006CJ0454>

O segundo limite decorre do artigo 313.º n.º 2 do CCP, o qual preceitua que a modificação “*não pode configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência*”, salvo se essas modificações decorrerem de circunstâncias que uma entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, resultantes da natureza duradoura do vínculo contratual, desde que o decurso do tempo as justifique, e desde que o seu valor não ultrapasse 50 % do preço contratual inicial (cfr. artigo 313.º n.º 3 alínea b) do CCP). Como não poderia deixar de ser, este limite visa salvaguardar a livre concorrência e assegurar a igualdade entre os operadores económicos, situação esta que é igualmente salvaguardada na fase de formação do contrato⁷¹. A concorrência é exigível em todo o procedimento, seja ele pré ou pós contratual.

O terceiro limite está previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 313.º do CCP, segundo o qual, a modificação não é permitida quando sejam introduzidas alterações que, se fizessem parte do caderno de encargos, teriam ocasionado, de forma objetivamente demonstrável, a alteração da ordenação das propostas avaliadas ou a admissão de outras propostas no procedimento de formação do contrato⁷², salvo se essas modificações resultarem da natureza duradoura do vínculo contratual, desde que o decurso do tempo as justifique (cfr. artigo 313.º n.º 3 alínea b) do CCP)⁷³.

O quarto limite resulta do artigo 313.º n.º 2 alínea b), o qual dispõe que, a modificação “*não pode alterar o equilíbrio económico do contrato a favor do cocontratante de modo a que este seja colocado numa situação mais favorável do que a resultante do equilíbrio inicialmente estabelecido*”. Este limite impossibilita o contraente público de modificar os pressupostos financeiros em que assentou o contrato e a decisão de as partes contratarem. Acresce que a reposição do equilíbrio do contrato não pode cobrir perdas que já decorriam desse equilíbrio ou que pertenciam à álea de risco contratual.

O quinto limite consta da alínea c) do n.º 2 do artigo 313.º do CCP, de acordo com o qual, a modificação fundada em razões de interesse público não pode ter lugar quando implicar uma modificação substancial do contrato ou configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência, designadamente por alargar consideravelmente o âmbito do contrato.

Estes limites têm por objetivo, por um lado, proteger o cocontratante da Administração e, por outro, garantir os princípios europeus da concorrência e da transparência.

Contudo, e recorrendo à expressão utilizada por Luíz Cabral de Moncada, “*Para complicar as coisas*”, determina a alínea b) do n.º 3 do artigo 313.º do CCP que os limites constantes das alíneas a) a c) do n.º 2 do referido preceito legal, não valem para as modificações que decorram de circunstâncias que uma entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, desde que a natureza duradoura do vínculo contratual e o decurso do tempo as justifique, e desde que o seu valor não ultrapasse 50% do preço contratual inicial. Daqui resulta que, se o vínculo contratual for duradouro e tiver decorrido um certo lapso de tempo, a modificação é bastante mais simples, podendo conduzir à alteração substancial do objeto do contrato, bem como impedir, falsear ou restringir a concorrência.

⁷¹ A este respeito, cfr. ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 267; e ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 572 e 573.

⁷² “*Necessário é que o adjudicante faça aqui um complexo juízo de prognose pois é dele o difícil ónus de provar que a avaliação seria sempre a que foi mesmo que o caderno de encargos previsse tal modificação*”. - MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 194.

⁷³ A este propósito, cfr. ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 570 e 571.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Face aos limites enunciados, concluímos que o poder de modificação unilateral não pode, de facto, incidir sobre toda e qualquer cláusula constante do contrato. Apenas pode incidir sobre as cláusulas que determinam o conteúdo e o modo de execução das prestações que o cocontratante se obrigou a realizar. Assim sendo, não podem as modificações incidir sobre as cláusulas remuneratórias do contrato⁷⁴.

Para uma melhor compreensão, imagine-se uma situação prática. Não faria sentido que o contraente público decidisse unilateralmente pagar menos ao empreiteiro do que o que ficou contratualmente definido aquando da celebração do contrato. Se assim fosse, quem quereria contratar com a Administração Pública? Pelo contrário, o contraente público pode é ter de pagar mais ao contraente privado se, no exercício do poder de modificação unilateral, lhe impuser termos de execução mais onerosos do que os que estavam inicialmente previstas, por forma a repor o equilíbrio do contrato.

De sublinhar que nos referimos apenas às limitações constantes do regime geral, portanto, aplicáveis à generalidade dos contratos públicos, sem prejuízo do disposto no regime especial dos contratos, designadamente quanto à empreitada de obras públicas (cfr. artigos 370.º a 392.º do CCP).

Em suma, o objeto do contrato constitui um limite à modificação objetiva do contrato (cfr. artigo 313.º n.º 1 do CCP), correspondendo às prestações típicas do contrato, concretamente acordadas entre as partes nos termos da lei ou, noutros termos, as atividades típicas mediante as quais o cocontratante colabora na satisfação de uma dada necessidade pública. No que respeita ao seu carácter típico, estas não podem ser objeto de modificação unilateral por parte do contraente público no exercício de poderes de conformação da relação contratual. Por outro lado, no que respeita aos modos peculiares, técnicos ou jurídicos da execução dessas prestações, bem como o seu conteúdo, podem ser objeto da *potestas variandi*, com vista à prossecução do interesse público⁷⁵.

Analisados os limites previstos no artigo 313.º surge a seguinte questão: E se a prossecução do interesse público exigir, numa determinada situação, que o contrato seja modificado para além dos enunciados limites? Como menciona Mário Aroso de Almeida, “(...) *mais não resta, pois, ao contraente público do que proceder à resolução do contrato por razões de interesse público, nos termos do artigo 334.º, e promover a celebração de um novo contrato, destinado a substituir aquele que estava em vigor, precedido do procedimento pré-contratual legalmente exigido*”⁷⁶.

O artigo 315.º do CCP mostra-se indissociável do regime do artigo 313.º do CCP, na medida em que possibilita o controlo da conformidade com os limites impostos das modificações contratuais que sejam eventualmente introduzidas⁷⁷.

⁷⁴ Como afirma Mário Aroso de Almeida, “*Estas cláusulas poderão ter de ser alteradas em consequência da modificação unilateral, para restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, mas não podem ser, elas próprias, objeto do poder de modificação unilateral*”. - ALMEIDA, Mário Aroso de – *Manual de Processo Administrativo*. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 538.

⁷⁵ Para mais desenvolvimentos, vide AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 526 a 531.

⁷⁶ ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 541.

⁷⁷ Assim, Mário Aroso de Almeida, “*E também aqui é evidente o paralelismo funcional existente entre o regime do artigo 315.º e as regras de publicitação dos contratos celebrados por ajuste direto, que constam do artigo 127.º, na medida em que uma eventual modificação do contrato em violação dos limites do artigo 313.º equivale à celebração de um novo contrato por ajuste*”

4.3. Consequências do poder de modificação

Constitui, sempre, uma perturbação das expectativas da contraparte e, na maioria das vezes, uma violação do equilíbrio contratual, alterar unilateralmente as condições de cumprimento de um contrato durante a sua execução. Obviamente que o CCP não poderia deixar de regular as consequências da modificação, especialmente quando a modificação não resulta de acordo entre as partes, apesar de o fazer em termos menos felizes no artigo 314.º.

A relação de sujeição existente entre o contraente público e o cocontratante privado traz contrapartidas ao cocontratante privado, sendo esse reequilíbrio essencial à existência do contrato e à colaboração entre os particulares e a Administração com vista à prossecução do interesse público. Caso assim não fosse, e como pertinentemente questiona Carla Amado Gomes, “(...) *sem os “contrapesos” dos “poderes exorbitantes”, quem arriscaria contratar com a Administração, quem se prestaria a fazê-lo se não tivesse asseguradas as garantias básicas do seu investimento?*”⁷⁸ O poder de modificação unilateral tem o seu reverso, caso contrário nenhum particular arriscaria a celebrar contratos administrativos, sob pena de ficar numa posição de total desproteção⁷⁹.

Assim, as consequências da modificação do contrato com base em razões de interesse público, das alterações anormais e imprevisíveis das circunstâncias e dos demais casos de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias resultam do artigo 314.º do CCP.

Do ponto de vista das consequências do exercício do poder de modificação unilateral, avulta o direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato⁸⁰. Como afirma Luíz Cabral de Moncada, “*O seu objetivo é reatar a equação financeira que está na base da decisão de contratar*”⁸¹. O seu fundamento é a proteção constitucional da propriedade privada, nos termos do artigo 62.º n.º 1 e 2 da CRP.

Se do exercício do poder de modificação unilateral por parte do contraente público resultar para o contraente privado um encargo financeiro que ele não teria se a alteração não tivesse sido imposta, e que sacrifique o lucro legitimamente esperado ou cause prejuízo de outro modo inexistente, estabelece a lei que a Administração deve

direto com convite a uma única entidade”. - ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 566.

⁷⁸ GOMES, Carla Amado – *A conformação da relação contratual no Código dos Contratos Públicos*, 2008, p. 31.

⁷⁹ Neste sentido, cfr. OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José Eduardo Figueiredo – *Noções Fundamentais de Direito Administrativo*. 5.ª ed. – Reimpressão 2019. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2018, p. 321. Nas palavras de Marcello Caetano, “*O indivíduo que contrata com a Administração, neste caso, não se coloca ao dispor dela para que a sua atividade seja aproveitada na realização dos fins administrativos segundo as ordens que venham a ser dadas pelos superiores competentes: apenas se obriga a prestar, nas condições estipuladas no acordo, certos e determinados factos resultantes do exercício da sua atividade profissional*”. - CAETANO, Marcelo – *Manual de Direito Administrativo* – Vol. II. 10ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2017, p. 657.

⁸⁰ Acerca do direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, cfr. ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 268 a 270; SÁNCHEZ, Pedro Fernández – *Estudos Sobre Contratos Públicos*. Lisboa: AAFDL EDITORA, 2019, pp. 209 e seguintes; MONCADA, Luíz Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 78 a 84; e SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, pp. 584 a 587.

⁸¹ MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2021, p. 182.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

assegurar ao contraente privado que a relação obrigacional alterada sem o seu consentimento lhe continue a proporcionar satisfações de intensidade idêntica, como preço que tem de pagar por derrogar o princípio da estabilidade contratual⁸².

Com efeito, se a prossecução do interesse público exigir a imposição de encargos superiores aos que o contraente privado aceitara assumir, deve proceder-se à revisão da cláusula de remuneração ou pagar-se uma justa indemnização⁸³.

Em boa verdade, a entidade pública contratante também tem todo o interesse em que o cocontratante se empenhe na execução do contrato até ao final, o que só é possível se, para além do risco normal do contrato, se mantiverem os pressupostos circunstanciais que vigoravam à data da celebração do contrato. Na realidade, caso assim não fosse, uma vez mais questionamos, quem quereria contratar com a Administração Pública? Além do mais, no caso desses pressupostos serem alterados unilateralmente, em virtude do exercício do poder de conformação da relação contratual, sem existir esta contrapartida, não poderíamos afirmar que se trataria de um contrato, mas antes de um pacto leonino⁸⁴.

Nesse sentido, estabelece o artigo 314.º do CCP que o cocontratante tem direito à reposição do equilíbrio financeiro sempre que o fundamento para a modificação do contrato seja a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias imputável à decisão do contraente público, adotada fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação contratual, que se repercute de modo específico na situação contratual do cocontratante (modificação por *fait du prince*) (alínea a) do n.º 1 do artigo 314.º) ou por razões de interesse público (alínea b) do n.º 1 do artigo 314.º)⁸⁵. Resulta ainda do n.º 2 do referido preceito legal que, os demais casos de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias conferem direito à modificação do contrato ou a uma compensação financeira segundo critérios de equidade. Como vimos, releva para o presente estudo a modificação unilateral do contrato por razões de interesse público, pelo que daremos especial enfoque nas consequências desta forma de modificação.

Preceitua o n.º 1 do artigo 282.º do CCP que só há lugar à reposição do equilíbrio financeiro do contrato nos casos expressamente previstos na lei ou, a título excecional,

⁸² Como afirma Francisco Ferreira de Almeida, “*Pode, com efeito, a exercitação da potestas variandi comprometer a possibilidade de o cocontratante privado obter os lucros esperados com a celebração do contrato ou causar-lhe prejuízos que, de outra sorte, lhes não adviriam. Nesse caso, havendo posto em causa o princípio da estabilidade dos contratos, deve a Administração, ex vi legis, garantir que a relação obrigacional unilateralmente alterada continue a proporcionar ao contraente privado satisfações equivalentes*”. - ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 268.

⁸³ Como afirma Jorge Andrade da Silva, “(...) o dever do contraente público de restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato tem o seu fundamento não num risco normal próprio do contrato, que deve ser suportado pelo cocontratante particular, mas num risco administrativo”. - SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 584.

⁸⁴ Neste sentido, vide GOMES, Carla Amado – *A conformação da relação contratual no Código dos Contratos Públicos*, 2008, pp. 30 e 31.

⁸⁵ A reposição do equilíbrio financeiro do contrato tem como objetivo repor a equação financeira que está na base da decisão de contratar, repondo-se, na prática, o equilíbrio inicial. O seu fundamento é a proteção constitucional da propriedade privada (artigo 62.º n.º 1 e 2 da CRP) e o princípio do equilíbrio contratual (artigo 282.º CCP). Fundamenta-se ainda no princípio da igualdade na repartição dos encargos públicos.

no próprio contrato. A modificação unilateral do contrato por razões de interesse público constitui um dos casos previstos na lei (artigo 314.º n.º 1 alínea b) CCP).

O objetivo desta consagração legal é proteger a parte mais fraca no contrato, não deixando esta consequência ao critério do contrato, tratando-se antes de uma imposição legal.

Neste contexto, surge a questão de saber qual é o valor da reposição do equilíbrio financeiro. Pois bem, trata-se de uma operação de enorme complexidade, sobretudo no que diz respeito à averiguação do “*quantum*” efetivo da reposição a ser realizada. A resposta é-nos dada pelo n.º 5 do artigo 282.º do CCP, do qual resulta que, na ausência de estipulação contratual, o valor da reposição do equilíbrio financeiro corresponde ao necessário para repor a proporção financeira em que assentou inicialmente o contrato, calculada em função do valor das prestações a que as partes se obrigaram e dos efeitos resultantes do facto gerador do direito à reposição no valor dessas mesmas prestações.

Porém, em nome da transparência e da concorrência, dispõe o n.º 6 do referido preceito legal, que a reposição do equilíbrio financeiro não pode colocar qualquer das partes em situação mais favorável que a que resultava do equilíbrio financeiro inicialmente estabelecido, não podendo cobrir eventuais perdas que já decorriam desse equilíbrio ou eram inerentes ao risco próprio do contrato⁸⁶⁸⁷. Daqui resulta que a Administração não pode atribuir ao contraente privado uma compensação superior ao valor estabelecido no contrato originário.

A reposição do equilíbrio financeiro deve ser única, completa e final para todo o período do contrato, relativamente ao evento que lhe deu origem, conforme estabelece o artigo 282.º n.º 4 do CCP. Na falta de estipulação contratual, esta reposição do equilíbrio financeiro deve ser efetuada, designadamente, através da prorrogação do prazo de execução das prestações ou de vigência do contrato, da revisão de preços ou do pagamento, por parte do contraente público, de uma compensação de valor correspondente ao decréscimo das receitas esperadas ou ao agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato, nos termos do n.º 3 do artigo 282.º do CCP⁸⁸.

Esta reposição pode ser feita de diversos modos, a lei não determina taxativamente, apenas exemplifica, admitindo até que, por contrato, acordem noutro modo, de acordo com o n.º 1 do artigo 282.º do CCP⁸⁹. Esta redação não é isenta de críticas. Segundo o n.º 1 deste preceito, a reposição do equilíbrio financeiro do contrato só pode ter lugar nos casos “*especialmente*” previstos na lei e nos casos “*excecionalmente*” previstos no contrato. Em primeiro lugar, não se compreende bem o alcance da palavra “*especialmente*”. Em segundo lugar, também não fica explícita a

⁸⁶ A este propósito, Patrícia Anjos Azevedo refere-se ao princípio da interdependência dos interesses empenhados num contrato. De acordo com este princípio, nenhuma das partes pode “(...) obter da outra vantagem uma vantagem sem lhe dar a compensação devida, de acordo com o estipulado ou segundo o princípio do equilíbrio equitativo das prestações”. - AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, 2020, p. 354.

⁸⁷ O respeito pelo equilíbrio financeiro do contrato tem fundamento constitucional no artigo 62.º da CRP (“*direito a uma justa indemnização*”), bem como nos princípios da boa fé, da confiança, da justiça e da prossecução do interesse público no respeito pelos direitos e interesses legítimos dos particulares, de acordo com o artigo 266.º da CRP. Constitui ainda expressão do princípio geral de direito da proibição do enriquecimento sem causa.

⁸⁸ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 531 a 534.

⁸⁹ “*Pode consistir em entregas de dinheiro ou em obrigações de facere ou de non facere. Só no caso concreto é que se saberá qual a opção mais apropriada*”. - MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 81.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

palavra “*excepcionalmente*” porque a lei não estabelece qualquer critério que defina esta excepcionalidade, abrindo, conseqüentemente, portas à discricionariedade e à conflitualidade⁹⁰.

A exigência da reposição do equilíbrio financeiro demonstra a característica essencial do Direito Administrativo: “(...) *a procura do permanente equilíbrio entre as exigências do interesse público e a garantia dos direitos dos particulares*”⁹¹.

Em suma, não há dúvida de que o interesse público exige um poder de autoridade que não tem paralelo no direito privado, no entanto, apesar de a lei conferir esse poder à Administração Pública, não sacrifica injustamente os contraentes privados e procura salvaguardar igualmente os seus interesses, impondo que se respeite o objeto do contrato, bem como o equilíbrio financeiro deste, prevendo a possibilidade de alteração das condições contratuais, nomeadamente, preços, e ainda a atribuição de indemnizações compensatórias por parte do contraente público.

Contudo, como começamos por referir, a previsão constante do artigo 314.º não é muito feliz porque não abrange, de forma genérica, qualquer eventual circunstância, que por razões de interesse público, possa justificar o recurso à reposição do equilíbrio financeiro dos contratos⁹².

5. O Poder de Aplicar Sanções

O poder de aplicar sanções⁹³ está previsto no artigo 302.º alínea d) e é outro poder à disposição do contraente público em matéria de execução do contrato, segundo o qual, o contraente público pode aplicar as sanções previstas para a inexecução (total ou parcial) do contrato ao contraente privado. Traduz-se na prática de atos administrativos que visam forçar o cocontratante à boa execução das obrigações contratuais ou, no limite, a resolver o contrato.

Este poder tem como objetivo primacial assegurar o cumprimento escrupuloso do contrato, ou seja, o acatamento pelo contraente privado do seu leque de prestações contratuais, designadamente as prestações assumidas e os respetivos prazos para o efeito⁹⁴. Com a aplicação de sanções pretende-se levar o cocontratante ao cumprimento

⁹⁰ Neste sentido, cfr. SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 585.

⁹¹ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 534.

⁹² No mesmo sentido, ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 542.

⁹³ Sobre o poder de aplicar sanções, vide AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 536 e 537; MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 84 a 87; AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, pp. 355 e 356; ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 494 e 495; ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 270 a 272; e ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 543 e 544.

⁹⁴ Como refere Isa António, “*A ideia primacial não é punir ou reprimir o parceiro privado*”. - ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 494. No mesmo sentido, Jorge Andrade da Silva, afirma que “As

pontual do contrato perante situações de inexecução total ou parcial do mesmo, atraso no cumprimento, execução defeituosa, cessão a terceiro sem a devida autorização, entre outras. Como afirma Pedro Costa Gonçalves, “(...) *as sanções contratuais desempenham um papel relevante enquanto incentivos ao cumprimento*”⁹⁵.

Alguns exemplos de sanções são a aplicação de multas contratuais, execução de cauções prestadas pelos contraentes privados e sanções compulsórias, entre outras.

A resolução sancionatória, a aplicação de multas e, no caso das concessões, o sequestro, constituem as modalidades típicas deste poder de aplicar sanções. As sanções mais usuais são as pecuniárias e, em casos mais graves, a resolução do contrato.

Neste contexto, cumpre colocar a seguinte questão: Apenas podem ser aplicadas as sanções previstas no contrato ou na lei?

As sanções a aplicar têm de estar previstas no contrato ou em lei especial, nos termos do disposto nos artigos 302.º alínea d) e 307.º n.º 2 alínea c) do CCP. No contrato podem ficar previstas sanções diversas das que a lei tipifica, nomeadamente, cláusulas penais⁹⁶. No entanto, prevê o n.º 4 do artigo 325.º do CCP a possibilidade de “*aplicação pelo contraente público de sanções previstas no contrato para o caso de incumprimento pelo co-contratante, por facto que lhe seja imputável*”, estabelecendo ainda no n.º 2 do referido preceito legal que, caso exista incumprimento e esse incumprimento se mantenha após a interpelação, “*o contraente público pode optar pela efectivação das prestações de natureza fungível em falta, directamente ou por intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.º*”.

Estas sanções contratuais são aplicadas pela Administração mediante ato administrativo que, embora, em geral, não goze do benefício de execução prévia (artigo 309.º n.º 2 CCP), reveste-se de presunção de legalidade, constituindo, por isso, título executivo (evidenciando a autotutela declarativa da Administração), o que significa que configura um “*(...) documento suficiente para invocar uma dada situação jurídica e dotado de aptidão para, por si só, fundar uma actividade executiva, seja ela administrativa ou judicial*”⁹⁷, nos termos dos artigos 307.º n.º 2 alínea c), 308.º e 309.º do CCP⁹⁸. Ao contrário do que sucede com outros poderes unilaterais, em geral, a aplicação de sanções deve ser precedida de audiência prévia, de acordo com o artigo 308.º n.º 2 do CCP⁹⁹.

sanções aplicáveis pelo contraente público, longe de visarem prioritariamente objetivos indemnizatórios, têm intuitos intimidativos para a outra parte, no sentido de a determinar ao cumprimento pontual do contrato, única forma de aquele interesse público ser satisfeito pelo modo próprio e em tempo oportuno”. Realçando, “Tanto assim é que as de carácter pecuniário podem vir a ser devolvidas ao cocontratante (artigo 403.º n.º 3)” - SILVA, Jorge Andrade da – Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 45.

⁹⁵ GONÇALVES, Pedro Costa – *Cumprimento e Incumprimento do Contrato Administrativo*. In Estudos de Contratação Pública I. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 589.

⁹⁶ De sublinhar que, para a aplicação de sanções diversas das que a lei tipifica, deve o contraente público interpor a competente ação executiva junto do tribunal administrativo competente, nos termos previstos no artigo 157.º do CPTA, atendendo a que os poderes do contraente público para aplicação de sanções não são executórios (artigo 309.º n.º 2 do CCP).

⁹⁷ OLIVEIRA, Rodrigo Esteves de – *O Acto Administrativo Contratual*. In Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 63, 2007, p. 6.

⁹⁸ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 536 a 537.

⁹⁹ No entendimento de Luís Cabral de Moncada, esta solução é de aplaudir, apesar de esta formalidade poder ser dispensada, desde que fundamentada, nos termos do n.º 3 do artigo 308.º do CCP.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Vejam, ainda que de forma sumária, em que consistem as referidas modalidades típicas deste poder de aplicar sanções.

5.1. A Resolução Sancionatória

A resolução sancionatória configura uma decisão unilateral de extinção do contrato e encontra-se consagrada nos artigos 330.º alínea c) e 333.º do CCP, sendo considerada a sanção mais grave que a Administração pode aplicar ao seu cocontratante¹⁰⁰. Trata-se de um dos poderes de conformação da relação contratual por parte da Administração Pública que está previsto na alínea d) do artigo 302.º do CCP e na alínea d) do n.º 2 do artigo 307.º do CCP.

A resolução sancionatória deve ser uma medida de *ultima ratio*, justificada por um interesse público imperioso (violação grave dos deveres contratuais por parte do contraente privado), sob pena de violação do princípio da proporcionalidade.

A Administração poderá recorrer a este poder nas situações enunciadas no artigo 333.º do CCP, a saber: (i) grave violação das obrigações assumidas pelo cocontratante especialmente previstas no contrato; (ii) incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao cocontratante; (iii) incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais; (iv) oposição reiterada do cocontratante ao exercício dos poderes de fiscalização do contraente público; (v) cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo cocontratante da manutenção das obrigações assumidas pelo contraente público contrarie o princípio da boa fé; (vi) acumulação de sanções contratuais com natureza pecuniária que excedam 20% do valor total do contrato; (vii) incumprimento pelo cocontratante de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato; (viii) não renovação do valor da caução pelo cocontratante; (ix) apresentação do cocontratante à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal¹⁰¹. De salientar que estamos perante um elenco meramente exemplificativo (“*numerus abertus*”).

O primeiro dos fundamentos de resolução sancionatória, previsto na alínea a) do n.º 1 do mencionado preceito legal, implica que o contrato administrativo já não possa ser cumprido por culpa imputável única e exclusivamente do contraente privado, tendo sido ele a tornar impossível a realização da prestação a que estava obrigado. Como medida de *ultima ratio*, o contraente público pode sancionar o contraente privado resolvendo o contrato. Note-se que esse incumprimento não pode ser temporário, tem de ser definitivo. O incumprimento do contrato por causa imputável ao cocontratante pode resultar, quer da não observância das obrigações previstas desde o início do contrato, quer das que lhe foram impostas no exercício dos poderes de direção da Administração contraente, ambas constituem fundamento da sua resolução¹⁰².

¹⁰⁰ Neste sentido, ESTORNINHO, Maria João – *Requim pelo Contrato Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2003, p. 129.

¹⁰¹ “*Em geral, a resolução do contrato pelo contraente público implica a outorga ao contraente particular de uma justa indemnização, que cubra tanto os danos emergentes como os lucros cessantes. Nos casos, porém, de resolução sancionatória, é a Administração que tem o direito a ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes da adoção de novo procedimento de formação do contrato (reversão do direito à indemnização)*”. - ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, p. 271.

¹⁰² MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.^a, 2012, p. 91. A propósito da resolução do contrato

Como vimos, um dos poderes de conformação da relação contratual a par da resolução sancionatória, é o poder de direção (artigo 302.º alínea a) e 304.º do CCP). Ora, na eventualidade de o contraente privado se recusar a cumprir a diretiva que lhe é ordenada pelo contraente público, pode o contraente público, como forma de o sancionar, resolver o contrato, sendo este o segundo fundamento para a resolução sancionatória, previsto na alínea b) do n.º 1 do CCP.

O poder de fiscalização é outro dos poderes de conformação da relação contratual (artigo 302.º alínea b), 305.º e 306.º do CCP), segundo o qual o contraente público tem de averiguar se o contrato está a ser corretamente realizado em qualquer fase de execução do contrato. Em caso de oposição reiterada do cocontratante ao exercício dos poderes de fiscalização do contraente público, pode o contraente público resolver o contrato, fundamento este que se encontra previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 333.º do CCP.

O quarto fundamento está previsto na alínea d) e é relativo à modificação subjetiva do contrato, prevista nos artigos 316.º e seguintes do CCP. Para que a mesma seja legítima, é necessário que seja autorizada pelo contraente público e que sejam observadas todas as regras legais e contratuais que a regulam. Caso contrário, havendo desrespeito pelo princípio da boa fé, o contraente público pode resolver o contrato.

O quinto fundamento, estabelecido na alínea e) do artigo 333.º diz respeito à existência de sanções pecuniárias aplicadas ao contraente privado correspondentes a 20% do preço contratual (artigo 329.º n.º 2). As sanções pecuniárias consubstanciam uma forma de sancionar o contraente privado pelo seu comportamento contrário à boa execução do contrato. Quando essas sanções excederem 20% do preço contratual, o contraente público pode resolver o contrato. No entanto, como afirma Catarina de Jesus, “(...) se a resolução se revelar prejudicial para o interesse público, o contrato pode manter-se, mas o contraente público pode continuar a aplicar sanções pecuniárias ao cocontratante até ao limite de 30% do preço contratual. Ultrapassado esse marco, o contraente público poderá resolver o contrato administrativo”¹⁰³.

O contraente público pode ainda resolver o contrato com fundamento no incumprimento pelo cocontratante de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato, nos termos da alínea f) do artigo 333.º do CCP.

A caução destina-se a garantir a celebração do contrato, bem como o seu exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que se assumem com essa celebração, conforme a define o artigo 88.º n.º 1 do CCP. A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, de acordo com o artigo 90.º n.º 2 do CCP. No caso de o contraente público executar a caução de modo a satisfazer os prejuízos que resultem do incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do cocontratante, este é obrigado a renová-la. A sua não renovação dentro do prazo dá a faculdade ao contraente público de resolver o contrato, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 333.º do CCP.

Por último, o contraente público pode resolver o contrato se o cocontratante se apresentar à insolvência ou se esta for declarada pelo tribunal, de acordo com a alínea h) do artigo 333.º do CCP¹⁰⁴.

Como refere Catarina de Jesus, “A resolução-sanção implica um sério juízo de ponderação do interesse público. Apenas deve ser aplicada em ultima ratio, i.e., quando

administrativo por incumprimento, cfr. MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, pp. 319 e seguintes.

¹⁰³ JESUS, Catarina Sofia Camacho de – *A Resolução do Contrato Administrativo*. Porto: Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Dissertação em Direito, 2014, p. 8.

¹⁰⁴ De salientar que o CCP prevê ainda fundamentos específicos para a resolução sancionatória do contrato de concessão no artigo 423.º do CCP e fundamentos específicos para a resolução sancionatória do contrato de empreitada de obras públicas no artigo 405.º.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

se assista a uma violação grave do contrato, que torne insuportável a manutenção da relação contratual¹⁰⁵.

Note-se que, para resolver o contrato, a Administração tem que respeitar algumas formalidades procedimentais, que têm por objetivo levar o cocontratante a cumprir voluntariamente¹⁰⁶.

Estabelece o n.º 2 do artigo 333.º do CCP que o direito de resolução do contraente público não afasta o seu direito indemnizatório pelos prejuízos que daí advenham, designadamente os decorrentes da necessidade de se celebrar um novo contrato administrativo com um outro contraente privado, tendo para o efeito de adotar um novo procedimento de formação contratual. Para além disso, o contraente público pode sempre executar a caução prestada, nos termos do n.º 3 do art. 333.º do CCP. De salientar que na resolução sancionatória do contrato não existe qualquer indemnização ao contraente privado, ao contrário do que se verifica na resolução do contrato por parte do contraente público por razões do interesse público, como teremos oportunidade de ver no ponto seguinte do presente trabalho.

5.2. A Aplicação de Multas

No que concerne à aplicação de multas, o artigo 329.º n.º 2 e 3 do CCP estabelece um limite máximo ao valor acumulado das multas, não podendo exceder 20% do preço contratual¹⁰⁷. Quando atinjam este valor, deve existir resolução do contrato, nos termos previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 333.º.

Todavia, na eventualidade de o contraente público decidir não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, o valor acumulado das sanções pecuniárias pode ascender, excecionalmente, 30% do preço contratual.

As sanções pecuniárias não estão sujeitas ao princípio da taxatividade, o que significa que, não têm de estar previstas para cada concreta violação de uma obrigação contratual. Neste sentido, estas sanções podem revestir a forma de uma penalização unitária, definida *a priori*, ou de uma medida de natureza compulsória, ou seja, sanção pecuniária compulsória prevista no artigo 403.º do CCP, a qual obriga o destinatário a pagar uma determinada quantia por dia, até que se verifique o cumprimento das suas obrigações contratuais.

¹⁰⁵ JESUS, Catarina Sofia Camacho de – *A Resolução do Contrato Administrativo*. Porto: Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Dissertação em Direito, 2014, p. 15.

¹⁰⁶ Prevê, desde logo, o artigo 325.º do CCP que, na eventualidade de o cocontratante não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir dentro de um prazo razoável. De acordo com o n.º 2 do referido preceito legal, na eventualidade de se manter em incumprimento após o decurso do referido prazo, pode o contraente público optar pela efetivação das prestações de natureza fungível em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.º. Para maiores desenvolvimentos sobre o incumprimento contratual, *vide* ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020., pp. 545 e 546.

¹⁰⁷ Note-se que a lei não deixa de dispor sobre as sanções contratuais, em nome da defesa da posição do cocontratante.

5.3. O Sequestro

O sequestro encontra-se previsto nos artigos 420.º alínea b) e 421.º do CCP. O sequestro consiste no direito de a Administração, à luz do interesse público, assumir para si mesma o exercício do poder público que o cocontratante particular abandona, ou gere mal, assumindo o poder e obrigações do contraente privado relativamente ao contrato, ficando a cargo do contraente privado todas as despesas que o contraente público fizer, enquanto a situação durar (substituição ou sub-rogação do contraente privado), de acordo com o n.º 5 do artigo 421.º do CCP.

Esta modalidade tem natureza provisória, pelo que, decorrido um determinado período de tempo, o contraente público ou devolve a execução do contrato ao contraente privado ou rescinde o contrato, nos termos do n.º 6 do artigo 421.º do CCP. Neste último caso, ou o contraente público chama a si a gestão direta da atividade ou desencadeia um novo procedimento de contratação, tendo em vista a escolha de uma entidade privada que ofereça as outras garantias de cumprimento dos deveres contratuais¹⁰⁸. Também o regime jurídico do sequestro evidencia um amplo poder discricionário da Administração, tendo por finalidade assegurar o interesse público através do cumprimento pontual do contrato de concessão.

6. O Poder de Ordenar a Cessão da Posição Contratual do Cocontratante para Terceiro

O poder de ordenar a cessão da posição contratual do cocontratante para terceiro¹⁰⁹ consiste numa das inovações introduzidas no CCP de 2017¹¹⁰.

Este poder está atualmente previsto no artigo 302.º alínea f) e regulado no artigo 318.º-A do CCP e consiste na faculdade unilateral do contraente público determinar a substituição do cocontratante, isto é, de unilateralmente determinar a cessão da posição contratual do cocontratante para terceiro, desde que esteja prevista no contrato esta possibilidade.

¹⁰⁸ Gostaríamos aqui de frisar que não concordamos com Luís Cabral de Moncada, o qual considera que o sequestro não tem natureza sancionatória. Entendemos, por isso, que não deveria abordar o sequestro no capítulo destinado à resolução unilateral do contrato administrativo (até porque não se trata de uma resolução), pensamos que faria mais sentido constar do capítulo destinado ao poder sancionatório. - MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 96 a 98. A propósito do sequestro, vide ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 271 e 272.

¹⁰⁹ Sobre o poder de ordenar a cessão da posição contratual do cocontratante para terceiro, cfr. ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 496 e 497; AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 537 a 539; ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 273 e 274; e VIEIRA, Carina Cunha – *Cessão da Posição Contratual em Caso de Incumprimento do Cocontratante: uma reflexão*. Lisboa: Faculdade de Direito Universidade de Lisboa. Dissertação em Direito, 2019.

¹¹⁰ A este propósito, e como bem refere Carina Vieira, “*Esta revisão era muito aguardada, não apenas face às novas diretivas europeias de 2014, que careciam de transposição, mas particularmente para se perceber qual seria a opção do legislador nacional face à inovadora regulamentação da execução dos contratos e, em especial, das modificações admitidas nos contratos sem necessidade de promover novo procedimento concursal*”. - VIEIRA, Carina Cunha – *Cessão da Posição Contratual em Caso de Incumprimento do Cocontratante: uma reflexão*. Lisboa: Faculdade de Direito Universidade de Lisboa. Dissertação em Direito, 2019, p. 5.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

Este poder resultou da transposição das diretivas de 2014, a qual menciona expressamente na 2.^a parte do considerando 110 que podem ocorrer alterações estruturais no adjudicatário e que isso não deve “*exigir automaticamente novos procedimentos de contratação para todos os contratos públicos executados pelo adjudicatário em causa*”¹¹¹. De salientar que o reconhecimento desta possibilidade constitui um desvio face ao Acórdão *Pressetext*, segundo o qual “(...) *deve considerar-se que a substituição do co-contratante ao qual a entidade adjudicante tinha inicialmente adjudicado o contrato por um novo co-contratante constitui uma alteração de um dos termos essenciais do contrato público em causa, a menos que essa substituição estivesse prevista nos termos do contrato inicial, por exemplo a título da subcontratação*”¹¹².

Segundo Fernanda Paula Oliveira e José Eduardo Figueiredo Dias, este poder serve para “(...) *fazer face a situações em que a resolução sancionatória teria o efeito de deixar ao abandono uma obra já iniciada ou a paralisação de uma prestação de serviços até que um novo procedimento pré-contratual seja concluído*”¹¹³.

A previsão desta faculdade veio responder a uma dificuldade prática sobre como reagir perante o incumprimento do cocontratante, sem que se tenha de recorrer a um novo procedimento concursal, com os todos os custos que lhe são inerentes. Procura dar resposta de forma eficaz e célere ao incumprimento do cocontratante. A intenção deste poder consiste em fazer o aproveitamento do procedimento pré-contratual que terminou com a adjudicação da proposta apresentada pelo cocontratante, de modo a se encontrar, nessa ordenação de propostas o concorrente que irá substituir o cocontratante.

O exercício deste poder depende da verificação de dois pressupostos. Em primeiro lugar, deve estar prevista, expressamente, na letra do contrato, esta possibilidade. Em segundo lugar, é necessário que ocorra uma situação de incumprimento por parte do cocontratante que reúna os pressupostos para o contraente público poder declarar a resolução do contrato, conforme prevê o artigo 333.º do CCP¹¹⁴.

Verificados que sejam estes requisitos, compreende-se que, como medida alternativa à resolução do contrato, o contraente público possa determinar a cessão da posição contratual do cocontratante em favor do concorrente do procedimento pré-contratual pela ordem sequencial daquele procedimento, ou seja, o vencedor do procedimento pré-contratual é substituído pelo segundo classificado, conforme consta do artigo 318.º-A n.º 1 do CCP. No fundo, o legislador nacional modelou o artigo 318.º-A de forma a que o direito atribuído ao contraente público apenas possa ser exercido quando estiverem reunidos os pressupostos para a resolução do contrato, intervindo em substituição da mesma.

Desta forma possibilita-se a conclusão do programa contratual por outro dos concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, sendo estes interpelados de modo gradual e sequencial, de acordo com o n.º 2 do mencionado

¹¹¹ PEREIRA, Pedro Matias – *Modificação Subjetiva, Pagamentos Diretos a Subcontratados e Resolução do Contrato: novidades do CCP revisto*. In *Revista de Contratos Públicos*, n.º 17. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2019, p. 24.

¹¹² Acórdão do TJCE, *Pressetext*, proc. n.º C-454/06, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A62006CJ0454>.

¹¹³ OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José Eduardo Figueiredo – *Noções Fundamentais de Direito Administrativo*. 5.^a ed. – Reimpressão 2019. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2018, p. 324.

¹¹⁴ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4.^a ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 538.

preceito legal. Exige-se, assim, a prática de um ato administrativo por parte do contraente público, através do qual este determina a cessão da posição contratual com o chamamento do potencial cessionário, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 307.º do CCP.

A justificação do novo mecanismo legal reside no facto de assegurar a continuidade da prestação contratada pela entidade pública e de preservar as relações contratuais que o cocontratante possa ter estabelecido com terceiros para a execução do contrato, protegendo-as dos efeitos da execução deficiente daquele.

Esta figura tem a vantagem de dispensar o desencadeamento de novo procedimento concursal, com todos os inconvenientes e custos que daí adviriam. Porém, tem sido alvo de algumas críticas, levantando muitos problemas de interpretação, havendo várias lacunas a integrar¹¹⁵. Desde logo porque o facto de não se resolver o contrato, implica que o novo cocontratante (cessionário) suceda e assuma na integralidade a posição contratual já existente, a qual se encontra onerada com as consequências contratuais e legais do incumprimento definitivo.

Tal como João Pedro Leite Alves, entendemos que o legislador deveria ter regulado os efeitos da cessão nas consequências do incumprimento anteriormente verificado, pois, desta forma, vale a regra típica da cessão da posição contratual, “(...) *de que todos os direitos, ónus e obrigações a acompanham, ficando portanto o cessionário responsável por todas as consequências do incumprimento distintas da resolução sancionatória*”¹¹⁶.

No nosso entendimento, para que esta figura tenha efetivamente expressão, os efeitos da mesma deverão estar suficientemente regulados nas peças de procedimento, de forma a que os concorrentes tenham conhecimento das consequências de se candidatarem a um concurso que pressupõe o recurso à cessão da posição contratual em caso de incumprimento do cocontratante.

Além do mais, qual é o grau de vinculatividade da decisão do contraente público para o potencial cessionário? Como questiona Carina Vieira, “*Está este concorrente forçado a aceitar a interpelação feita pelo contraente público e, nessa medida, a cumprir um contrato, que não o seu, volvidos, porventura, meses desde o procedimento concursal?*”¹¹⁷ Tem sido unânime a posição de que o concorrente não está obrigado a aceitar, no entanto, subsistem dúvidas. Entendemos que cessão da posição contratual não pode operar por mero ato do contraente público, devendo carecer de aceitação do cessionário, por considerarmos que o concorrente não pode ficar vinculado *ad eternum* a uma proposta apresentada.

Neste contexto, cumpre ainda analisar a inexplicável utilização da expressão “*concluir novo contrato*” no n.º 2 do artigo 318.º-A. Não obstante a referência a um novo contrato, entendemos que esta expressão não é muito feliz porque, de forma clara e “*contraditória*”, preceitua o n.º 3 do referido artigo que a execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original. Trata-se de um novo cocontratante, mas o contrato permanece o mesmo (modificação subjetiva)¹¹⁸. Para além disso, caso a intenção fosse mesmo a celebração

¹¹⁵ Neste sentido, VIEIRA, Carina Cunha – *Cessão da Posição Contratual em Caso de Incumprimento do Cocontratante: uma reflexão*. Lisboa: Faculdade de Direito Universidade de Lisboa. Dissertação em Direito, 2019, p. 59.

¹¹⁶ Para maiores desenvolvimentos sobre a cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante, *vide* GOMES, Carla Amado [et al.] – *Comentários à Revisão do Código dos Contratos Públicos*. In ALVES, Pedro Leite (dir. de) – *Alguns problemas em sede de execução e (in)cumprimento do contrato*. 2.ª ed. Lisboa: AAFDL, 2018, pp. 1215 a 1228.

¹¹⁷ VIEIRA, Carina Cunha – *Cessão da Posição Contratual em Caso de Incumprimento do Cocontratante: uma reflexão*. Lisboa: Faculdade de Direito Universidade de Lisboa. Dissertação em Direito, 2019, p. 60 e seguintes.

¹¹⁸ Assim, ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 497.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

de um novo contrato, então essa redação seria contrária ao texto das diretivas transpostas, uma vez que as mesmas excepcionam da aplicação dos procedimentos pré-contratuais, apenas, a cessão da posição contratual do mesmo contrato e não a celebração de um novo contrato. De sublinhar ainda que a própria epígrafe do artigo aplica a expressão “cessão”, pelo que entendemos que não há dúvida de que terá sido esta a qualificação jurídica pretendida pelo legislador¹¹⁹.

A cessão da posição contratual opera por mero efeito do ato do contraente público, tornando-se eficaz a partir da data por este indicada, conforme prevê o artigo 318.º-A n.º 4 do CCP, ocorrendo a execução do contrato nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original, de acordo com o n.º 3 do referido preceito legal.

Em síntese e recorrendo às palavras de Pedro Leite Alves, com o qual concordamos plenamente, não é compreensível que a execução do contrato ocorra nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original, “(...) desde logo, porque é evidente que o cessionário sucede na posição contratual do cocontratante original tal como ela se foi formando de forma derogatória ou simplesmente modificativa das condições da proposta inicial, mas, também, porque, seguramente com frequência assinalável, será simplesmente inviável o cumprimento nos termos da proposta inicial, designadamente no que respeita aos prazos contratuais”. O autor classifica, ainda, o facto de o legislador ter estabelecido que, a cessão da posição contratual opera por mero efeito do ato do contraente público como um “*extraordinário golpe de estrada na água*”. É certo que a cessão da posição contratual depende da ação do contraente público, todavia, é indiscutivelmente imprescindível que o cessionário aceite suceder na posição do cocontratante inicial para que a cessão da posição contratual propriamente dita ocorra¹²⁰.

Em suma, consideramos que a última revisão ao CCP deveria ter ido mais além, tendo deixado aos contraentes públicos liberdade de conformação contratual nesta matéria, podendo potenciar e desencadear desigualdades indesejáveis, bem como colocar em causa o efeito prático desejado pelo legislador. Entendemos, assim, que o legislador desperdiçou uma oportunidade de clarificar as questões a que nos referimos com a Lei n.º 30/2021 de 21 de maio.

7. O Poder de Resolução Unilateral

O contraente público beneficia ainda do poder de resolução unilateral do contrato, o qual se encontra previsto na alínea e) do artigo 302.º do CCP. A par do poder de modificação unilateral, trata-se de um dos poderes em que a exorbitância do contraente público é mais evidente, já qualificado como o “*mais chocante*” dos poderes públicos contratuais¹²¹, por constituir o mais sério fator a contrariar o princípio da estabilidade do contrato. Em consequência, tal como referem Fernanda Paula Oliveira

¹¹⁹ No mesmo sentido *vide* AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 537 a 539.

¹²⁰ GOMES, Carla Amado [et al.] – *Comentários à Revisão do Código dos Contratos Públicos*. In ALVES, Pedro Leite (dir. de) – *Alguns problemas em sede de execução e (in)cumprimento do contrato*. 2.ª ed. Lisboa: AAFDL, 2018, p. 1221.

¹²¹ Assim, SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 643.

e José Eduardo Figueiredo Dias, “*Em face da sua extrema severidade, a resolução deve ter o carácter de ultima ratio*”¹²².

A possibilidade de resolução unilateral¹²³ não é exclusiva do contrato administrativo. Veja-se, por exemplo, o artigo 1229.º do CC, segundo o qual, o dono da obra pode desistir da obra a todo o tempo, ainda que já em execução, desde que indemnize o empreiteiro. No entanto, já se afigura como expressão de um poder “*exorbitante*” o facto de a decisão de resolução unilateral consubstanciar um ato administrativo imperativo e coercivamente executável (sem recurso aos tribunais), nos termos dos artigos 307.º n.º 2 alínea d) e 309.º n.º 1 e 2 do CCP.

A resolução do contrato administrativo por qualquer das partes consubstancia uma das causas da sua extinção, conforme prevê o artigo 330.º alínea c) do CCP.

O capítulo VIII do CCP prevê três modalidades de resolução do contrato administrativo pelo contraente público, a saber: (i) a resolução sancionatória; (ii) a resolução por razões de interesse público; e (iii) a resolução por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias. Ora, a resolução do contrato pode ocorrer por decisão do cocontratante privado ou por decisão do contraente público, na eventualidade de ocorrência de inexecução do contrato ou violação grave de deveres contratuais ou, pela superveniência de um motivo de interesse público que obriga a cessação do contrato.

Para o presente estudo, releva a resolução unilateral por parte do contraente público por razões de interesse público, a qual configura um poder de conformação da relação contratual, no entanto, aproveitamos a oportunidade para fazer uma breve análise às restantes, sendo certo que já fizemos referência à resolução sancionatória, a propósito do poder de aplicar sanções.

7.1. A Resolução por Parte do Cocontratante

Na resolução por iniciativa do contraente privado, o CCP prevê fundamentos gerais que se aplicam a todo e qualquer contrato e ainda fundamentos especiais aplicáveis a determinados tipos contratuais. Importa salientar que para além desses fundamentos as partes podem sempre introduzir no contrato outros que considerem convenientes.

A resolução do contrato por parte do cocontratante pode ocorrer nas situações enumeradas nas alíneas previstas no n.º 1 do artigo 332.º do CCP, designadamente, por motivo de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, devido a incumprimento definitivo ou em situações de grave violação das obrigações assumidas pelo contraente público e por facto que lhe é imputável e ainda no caso de ocorrer incumprimento pelo contraente público de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato¹²⁴.

¹²² OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José Eduardo Figueiredo – *Noções Fundamentais de Direito Administrativo*. 5.ª ed. – Reimpressão 2019. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2018, p. 323.

¹²³ A propósito da resolução unilateral do contrato administrativo, cfr. MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 87 a 99; AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, 2020, pp. 356 e 357; ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 495 e 496; e ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 272 e 273.

¹²⁴ Como é natural, atendendo ao peso dos interesses públicos em causa, a resolução do contrato por parte do cocontratante não pode fazer-se em termos comuns do Direito Civil (artigo 437.º do CC – admite a resolução do contrato com muito mais amplitude), justificando-se, assim, os condicionalismos existentes. Entendemos que permitir amplamente o exercício do poder de resolução por parte do cocontratante, à semelhança do que sucede no Direito Civil, poderia colocar em causa a prossecução do interesse público. Neste sentido, cfr. MONCADA, Luís

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

O exercício do direito de resolução com o fundamento de alteração anormal das circunstâncias, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 332.º, apenas existe se a resolução não implicar grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, sendo que, nesse último caso, devem ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em causa.

Constitui ainda causa de resolução por parte do cocontratante privado o exercício ilícito dos poderes de conformação da relação contratual por parte do contraente público, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 332.º do CCP.

No caso de incumprimento de obrigações pecuniárias, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º, o cocontratante pode exercer o seu direito de resolução do contrato através de declaração ao contraente público, a qual produz os seus efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o contraente público cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar (cfr. artigo 332.º n.º 4 CCP).

Como direito potestativo que é, o direito de resolução pode ser exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem (cfr. n.º 3 do artigo 332.º do CCP)¹²⁵.

7.2. A Resolução por Decisão do Contraente Público

A resolução do contrato também pode ocorrer por decisão do contraente público.

Como já vimos no ponto 4.5.1. do presente trabalho, a propósito do poder de aplicar sanções, para além da aplicação de sanções pecuniárias compulsórias nos termos gerais previstos na lei e no contrato, a entidade adjudicante pode optar pelo exercício do direito de resolução: **resolução sancionatória**, nos casos especialmente previstos nas alíneas do artigo 333.º n.º 1 do CCP. De salientar que o artigo 333.º faz referência a um elenco extenso de casos¹²⁶, não taxativo (“*Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo co-contratante especialmente previstas no contrato*”), que fundamentam a resolução do contrato a título sancionatório por parte do contraente público¹²⁷.

Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.^a, 2012, p. 88.

¹²⁵ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 549 e 550.

¹²⁶ (i) O incumprimento definitivo por parte do cocontratante, (ii) o incumprimento de atos de direção, (iii) a oposição reiterada aos poderes de fiscalização, (iv) a cessão da posição contratual ou a subcontratação feitas sem a observância dos respetivos termos legais desde que a exigência pelo cocontratante da manutenção das obrigações assumidas pelo contraente público contrarie o princípio da boa fé, (v) a ultrapassagem de certo montante pelas sanções pecuniárias acumuladas, (vi) o incumprimento de decisões judiciais e arbitrais relativas ao contrato, (vii) a não renovação do valor de caução, (viii) a apresentação à insolvência pelo cocontratante ou a respetiva declaração pelo tribunal são alguns dos deveres que justificam a resolução sancionatória por parte do contraente público, nos termos das várias alíneas do n.º 1 do artigo 333.º do CCP.

¹²⁷ A este propósito salienta Mário Aroso de Almeida que, “*Ao contrário, portanto, do que parece resultar do nº 2 do artigo 325º, não é qualquer falta de cumprimento pelo co-contratante, “de forma exata e pontual”, das “obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhes seja*

O artigo 334.º prevê ainda a possibilidade de o contraente público resolver o contrato por **razões de interesse público**, devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao cocontratante de justa indemnização, a qual reveste a natureza de ato administrativo, consubstanciando este um dos denominados “*poderes exorbitantes*”, sendo esta a forma de resolução que releva para o presente estudo.

Esta resolução é independente da resolução sancionatória e não tem por fundamento qualquer violação dos deveres contratuais. O fundamento é o interesse público, pelo que estamos perante um ato discricionário da Administração¹²⁸. Podemos, assim, afirmar que o referido preceito legal contempla a possibilidade de resolução do contrato com base num fundamento discricionário¹²⁹.

Apesar de estarmos perante um contrato consideramos que, atendendo ao interesse subjacente se justifica que o interesse público se sobreponha ao contrato e aos interesses do particular contratante na manutenção do vínculo contratual¹³⁰, evidenciando-se, naturalmente, a superioridade do contraente público em relação ao contraente privado na resolução do contrato administrativo. Daqui resulta que, “(...) *mesmo na ausência de qualquer falta grave do co-contraente particular, entende-se que a Administração pode pôr fim ao contrato devido a interesses do serviço, uma vez que se entende que a Administração não pode continuar vinculada a receber ou a realizar prestações insuscetíveis de satisfazer o interesse público*”¹³¹.

Não obstante o exercício deste tipo de resolução ser discricionário, a verdade é que ter-se-á sempre que observar o princípio da proporcionalidade, no sentido em que se a modificação do contrato for suficiente para o equilíbrio do interesse público, não deverá o ente público resolvê-lo. Ora, em nosso entendimento, a Administração apenas poderá recorrer a esta faculdade de resolução do contrato por imperativo de interesse público se, mesmo recorrendo à alteração unilateral o contrato, ou caso essa alteração não seja possível, a execução do mesmo continue a ser mais gravosa para o interesse público do que a sua resolução. Por esse motivo, consideramos que a resolução do

imputável” que confere ao contraente público a opção entre a execução subrogatória das prestações de natureza fungível em falta e a resolução sancionatória do contrato. Esta última só pode ter lugar, como não poderia deixar de ser, estando em causa a aplicação de uma sanção, num conjunto, ainda que alargado, de situações tipificadas, ou nas alíneas do n.º 1 do artigo 333º, ou em expressa estipulação contratual”. - ALMEIDA, Mário Aroso de – Teoria Geral do Direito Administrativo. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p. 546.

¹²⁸ Como refere Jorge Andrade da Silva, o contraente público “(...) *decide discricionariamente, por entender que deixou de haver o interesse público que o contrato visava satisfazer ou que esse interesse já não é realizável através do contrato ao menos nos termos em que se considera conveniente*”. - SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021, p. 643.

¹²⁹ Luís Cabral de Moncada afirma a este propósito que, “(...) *pode seguramente dizer-se que o contrato administrativo fica implicitamente sujeito à resolução ou que está subordinado a uma implícita cláusula resolutiva*”. - MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 91 e 92.

¹³⁰ A resolução do contrato, neste caso, justifica-se por um interesse superior da coletividade e não por uma sanção por incumprimento (artigo 333.º do CCP) por isso, estamos perante uma lesão de um direito patrimonial privado. De acordo com o artigo 62.º n.º 2 da CRP essa lesão é possível desde que fundamentada em razões de interesse e mediante o pagamento de justa indemnização. Neste sentido, SÁNCHEZ, Pedro Fernández – *Estudos Sobre Contratos Públicos*. Lisboa: AAFDL EDITORA, 2019, pp. 208 e 209.

¹³¹ ESTORNINHO, Maria João – *Requim pelo Contrato Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2003, p. 139.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

contrato por imperativo de interesse público tem natureza subsidiária¹³² perante a modificação unilateral do contrato.

A título de exemplo, temos o resgate de concessões, o qual se encontra previsto no artigo 422.º do CCP. No contrato de concessão a resolução unilateral por imperativo de interesse público é designada de resgate¹³³.

A questão que importa neste momento analisar, prende-se com a circunstância de determinar se este poder de resolução do contrato por motivos de interesse público se justifica em todos os contratos administrativos. A nosso ver, o poder de resolução por razões de interesse público pressupõe uma alteração significativa do interesse público que imponha a impossibilidade de ponderação de qualquer outra solução menos gravosa para o cocontratante e a existência de uma relação estável e duradoura entre as partes. Entendemos, por isso, que não existe fundamento para que esta faculdade exista em contratos cuja execução se consubstancia num ato instantâneo, como por exemplo na simples compra e venda de um determinado bem. Por outro lado, já consideramos apropriada a existência desta faculdade no âmbito dos contratos de concessão de obras ou serviços públicos, sempre que se justifique¹³⁴.

A resolução do contrato por imperativo de interesse público terá, necessariamente, efeitos sobre todos os contratos e situações jurídicas criadas tendo em vista a execução do seu objeto¹³⁵.

A contrapartida da resolução por razões de interesse público é a obrigação de indemnização que impende sobre a Administração, a título de responsabilidade civil extracontratual por ato lícito. Com efeito, a resolução do contrato por razões de interesse público não desresponsabiliza o contraente público de pagar uma justa indemnização ao contraente privado. Indemnização esta que cobre os danos emergentes e os lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos (cfr. n.º 2 do artigo 334.º do CCP)¹³⁶. Dispõe ainda o

¹³² Com o mesmo entendimento, vide MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 216.

¹³³ No resgate de concessões, o concedente pode, por razões de interesse público, resgatar a concessão, após o decurso do prazo contratualmente definido ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência do contrato, nos termos do artigo 422.º n.º 1 do CCP. O resgate deve ser notificado ao concessionário, nos termos previstos no artigo 422.º do CCP, sendo-lhe devida uma indemnização, nos termos previstos no n.º 5 do mesmo preceito legal. A este respeito, vide JESUS, Catarina Sofia Camacho de – *A Resolução do Contrato Administrativo*. Porto: Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Dissertação em Direito, 2014, p. 17.

¹³⁴ No mesmo sentido, cfr. MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 208.

¹³⁵ A este propósito Pedro Vaz Mendes dá um exemplo: "(...) se o contrato objeto de resolução por motivos de interesse público for um contrato de concessão de construção e exploração de um estabelecimento hospitalar, e se à data da resolução o estabelecimento hospitalar já tiver sido construído, deve manter-se apenas a garantia prestada pelo concessionário, tendo em vista a boa execução da obra (correndo os custos ainda por conta do concessionário que, quanto à construção das infra-estruturas, mantém todas as suas obrigações). Todas as restantes garantias caducam com a resolução do contrato por o fundamento que as justificava já não existir". - MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016, p. 221.

¹³⁶ Neste sentido, já se pronunciava o STA, o qual determinou que "A rescisão unilateral de contratos administrativos é uma das fontes de responsabilidade indemnizatória da

n.º 3 do referido preceito legal que a falta de pagamento da indemnização devida no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontra definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância. Assim, ao contraente privado é reconhecido o direito a ser ressarcido “(...) em proporção com os prejuízos sofridos com a cessação do vínculo contratual, em momento não programado, não contratualmente acordado, para o respetivo terminus”¹³⁷.

O ato mediante o qual a Administração resolve o contrato com fundamento em razões de interesse público deve ser devidamente fundamentado, conforme resulta do n.º 1 do artigo 334.º do CCP. Trata-se de um ato administrativo, pelo que, à semelhança dos restantes atos próprios da conformação da relação contratual, não está sujeito ao regime procedimental do CPA, não havendo lugar à realização da audiência prévia¹³⁸.

O poder de resolver o contrato com fundamento no interesse público está sujeito aos limites próprios do ato discricionário que o corporiza, em particular o fim de interesse público que se visa prosseguir, sob pena de incorrer em desvio de poder. Está igualmente sujeito aos limites gerais dos poderes de conformação da relação contratual, designadamente, ao princípio da proporcionalidade.

Por último, o contraente público tem ainda a faculdade de resolver o contrato com fundamento na **alteração anormal e imprevisível das circunstâncias**, nos termos do artigo 335.º do CCP. O referido artigo 335.º procede a uma clara distinção entre (i) a resolução por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias prevista no seu n.º 1 e a (ii) resolução com o mesmo fundamento quando adotada fora do exercício dos poderes de conformação da relação contratual, prevista no seu n.º 2. Mas será esta distinção, em termos práticos, assim tão clara?

Começamos por analisar a resolução do contrato com fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 312.º, por remissão do n.º 1 do artigo 335.º do CCP. Através da remissão expressa do artigo 335.º para o capítulo respeitante às modificações objetivas do contrato, podemos concluir que, à resolução com este fundamento se aplica o regime da modificação do contrato¹³⁹. Contudo, entendemos que esta solução não é a melhor porque a aplicação à resolução do contrato das normas relativas à modificação do contrato levam a que seja aplicável, por exemplo, a reposição do equilíbrio financeiro do contrato (artigo 314.º do CCP), o que não é viável, uma vez que o mesmo foi extinto pela resolução. Neste sentido, consideramos que a intenção do legislador ao proceder a esta remissão foi remeter apenas para as normas da modificação do contrato respeitantes aos limites (artigo 312.º e 313.º) e não às consequências (artigo 314.º).

Administração. No caso de resolução unilateral por imperativo de interesse público, a “justa indemnização”, prevista no art. 180.º, al. c), do CPA, será a indemnização integral do cocontratante, devendo ser ressarcidos os mesmos prejuízos passíveis de ressarcimento em sede de responsabilidade civil”. - Acórdão do STA de 19/02/2013, proc. n.º 952/2002.L1.S1, relator: Marques Pereira, disponível em <http://www.dgsi.pt>.

¹³⁷ ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 496.

¹³⁸ Luís Cabral de Moncada refere, a este propósito que, é de lamentar que a lei não preveja a audiência prévia do cocontratante, ainda por cima estando perante um direito subjetivo, de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias. Refere ainda que “*não existe nenhum valor constitucional atendível que justifique aqui a exclusão da audiência prévia*”. Para maiores desenvolvimentos, cfr. MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, pp. 92 e 93.

¹³⁹ Mário Aroso de Almeida considera que a resolução do contrato com fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias não pode ser determinada, de forma unilateral, por parte do contraente público, no exercício dos poderes de conformação da relação contratual. Sobre a opinião de Mário Aroso de Almeida, cfr. ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, pp. 546 e 547.

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

A resolução com fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias pode também dever-se a poderes que ficam fora do âmbito da conformação da relação contratual. Neste caso, de acordo com o n.º 2 do artigo 335.º do CCP, o cocontratante tem direito ao pagamento de justa indemnização, exatamente nos mesmos termos em que a teria no caso de resolução por razões de interesse público (nos termos do disposto no artigo 334.º, por remissão expressa).

Mas, quando é que a resolução se faz fora do exercício dos seus poderes de conformação? De facto, não é fácil responder de forma direta a esta questão porque a alínea e) do artigo 302.º do CCP se refere apenas a “*Resolver unilateralmente o contrato*”, não se referindo aos fundamentos dessa mesma resolução unilateral. Todavia, o certo é que os artigos 334.º e 335.º distinguem, respetivamente, a “*Resolução por razões de interesse público*” de “*Outros fundamentos de resolução pelo contraente público*”. Do mesmo modo, como acabamos de ver, o artigo 335.º procede à distinção da resolução por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias tomada dentro ou fora do exercício dos poderes de conformação da relação contratual. Face ao exposto, parece-nos que a resolução que se faz fora dos poderes de conformação da relação contratual é a que tem por fundamento, um facto de terceiro, uma lei ou um regulamento que regula, de forma geral e abstrata, determinadas situações contratuais¹⁴⁰.

Em suma, concluímos que existiu uma preocupação do legislador em limitar este poder ao princípio da proporcionalidade, o que se compreende atendendo às consequências em que se traduz o seu exercício, quer para o cocontratante, quer para o contraente público. A resolução do contrato é a mais severa sanção em que o cocontratante privado pode incorrer, atendendo a que a Administração goza do poder de colocar fim ao contrato, independentemente do seu fiel cumprimento com fundamento em razões de “*interesse público*”¹⁴¹.

Cabe ao poder discricionário da Administração, perante uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, optar pela modificação ou pela resolução do contrato. Contudo, entendemos que a resolução unilateral por parte do contraente público apenas deve ter lugar quando a adequação do contrato ao interesse público já não é viável com recurso ao poder de modificação unilateral ou *ius variandi*.

8. Conclusões

Apesar de a Administração atualmente celebrar contratos administrativos, esta não renuncia aos seus poderes, mantém os poderes extracontratuais dela próprios, ditos de conformação da relação contratual. É por este motivo que são habitualmente apelidados de “*exorbitantes*”.

No entanto, se refletirmos bem, constatamos que as prerrogativas de autoridade da Administração não são específicas do Direito Administrativo, uma vez que nada impede que existiam num contrato privado, desde que estejam expressamente previstas no mesmo. O que os distingue e constitui aspeto característico dos contratos administrativos é o facto de que à Administração cabem sempre estes poderes de autoridade, independentemente de qualquer previsão contratual.

De facto, alterar unilateralmente as condições de cumprimento de um contrato no decurso da sua execução constitui uma perturbação das expectativas da contraparte.

¹⁴⁰ No mesmo sentido, vide MONCADA, Luís Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.ª, 2012, p. 95.

¹⁴¹ AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo* – Vol. II. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2020, pp. 551 a 554.

Porém, a verdade é que, independentemente do direito substantivo a que um contrato está sujeito, o ordenamento jurídico vê-se sempre obrigado a prever mecanismos que permitam acolher na execução do contrato as consequências da alteração de circunstâncias. Esta situação ocorre quer no Direito Civil, quer no Direito Administrativo. No contrato administrativo, consideramos que o contraente público tem o dever de recorrer a este poder para a prossecução do interesse público, não devendo esta ser considerada como uma faculdade. Compreende-se que o legislador tenha retirado tais poderes da livre disponibilidade das partes porque, sem eles, o interesse público ficaria comprometido.

Efetivamente, o princípio da *pacta sunt servanda*, central no regime do contrato subordinado ao Direito Civil e elemento essencial no contrato, beneficia, nos contratos administrativos, de uma modelação especial. Modelação essa que se deve ao facto de, no regime destes contratos, existirem aspetos que permitem à Administração (i) dirigir e fiscalizar o modo de execução do contrato; (ii) alterar o inicialmente acordado com o cocontratante ainda que por razões de interesse público; (iii) resolver o contrato sem fundamento contratual expresso e sem existir qualquer comportamento culposo do cocontratante que o justifique (resolução do contrato por interesse público). É o interesse público que fundamenta e determina a existências destas prerrogativas. Considerando a necessidade de garantir a prossecução do interesse público e outros princípios de Direito Administrativo, os atos praticados no âmbito do n.º 2 do art. 307.º do CCP, revestem a forma de ato administrativo, daí se apelidarem de poderes exorbitantes ou poderes de autoridade.

Evidentemente que estes poderes de conformação da relação contratual exercidos pela Administração estão sujeitos a determinados limites e consequências. Caso assim não fosse, quem quereria contratar com a Administração Pública?

A consagração de claros limites aos poderes unilaterais da Administração é indispensável para uma adequada caracterização da posição do cocontratante perante a Administração Pública no contexto da relação jurídica administrativa. A observância dos limites legais ao exercício dos poderes unilaterais da Administração, previstos no CCP, é essencial, até porque o contrato não pode servir de pretexto para um autoritarismo administrativo. Além disso, o CCP, o princípio da boa-fé e o princípio da proporcionalidade impõem que o exercício dos poderes de direção do contrato se limite ao estritamente necessário para a prossecução do interesse público pressuposto no contrato. Determinam ainda que o poder de resolução unilateral do contrato por imperativo de interesse público seja substantivamente limitado, recorrendo-se ao mesmo apenas em *ultima ratio*, estando previsto um dever de indemnização ao cocontratante pelos prejuízos causados por essa mesma decisão, integrando os danos emergentes e os lucros cessantes.

Todavia, há muitos aspetos em que o legislador poderia ter ido mais longe e que ficaram, na verdade, por regulamentar, originando, como consequência, dúvidas ao intérprete do direito. Diga-se de passagem, que ainda há que fazer, mas estamos num bom caminho. De salientar que o legislador perdeu outra oportunidade de clarificar algumas normas com a Lei n.º 30/2021 de 21 de maio, sendo, contudo, de aplaudir algumas das alterações efetuadas, designadamente, no artigo 313.º do CCP.

Em nossa opinião, o interesse público prosseguido pela Administração Pública justifica o desequilíbrio na relação contratual de direito público. Obviamente que esta superioridade não deve servir de base a um abuso da mesma por parte da Administração Pública sobre o contraente privado. Como referido, o contraente público deve limitar-se ao estritamente necessário para prosseguir a sua atividade, sem nunca sacrificar os direitos do contraente privado, sem que exista um motivo importante, no caso, o interesse público.

Não podemos negar que a posição do cocontratante é enfraquecida nos contratos administrativos. Contudo, em princípio, ele será um empresário, que contrata na expectativa de obter um lucro e não com motivação na prossecução do interesse público. O que motiva o cocontratante e o leva a contratar com a Administração, natural e compreensivelmente, é a expectativa de lucro. Por isso, a intangibilidade da cláusula

Os poderes de conformação da relação contratual do contraente público no âmbito do contrato administrativo em Portugal

de remuneração e a obrigatoriedade da reposição do equilíbrio financeiro do contrato, nas situações em que o cocontratante é afetado por um ato do contratante público, garantem uma adequada proteção dos seus interesses. Face ao exposto, consideramos que existe um equilíbrio harmonioso entre a prossecução do interesse público e o respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares. Para além disso, ao celebrar um contrato administrativo o particular compromete-se a aceitar as mutações que o interesse público exige, bem como as consequentes necessárias adaptações do mesmo.

Em suma, estamos em crer que o princípio *pacta sunt servanda* não fica completamente deturpado, na medida em que, a lei acautelou a previsão dos direitos e interesses dos cocontratantes, nomeadamente, o direito a serem indemnizados pela Administração aquando do exercício, por esta, de certos poderes de conformação da relação contratual.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de – *Direito Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020.

ALMEIDA, Mário Aroso de – *Manual de Processo Administrativo*. 4.^a ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020.

ALMEIDA, Mário Aroso de – *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 6.^a ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020.

AMARAL, Diogo Freitas do – *Curso de Direito Administrativo – Vol. II*. 4.^a ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020.

ANTÓNIO, Isa – *Manual Teórico-Prático de Direito Administrativo*. 2.^a ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020.

ANTÓNIO, Isa – *A propósito do poder de modificação unilateral do contrato por parte contraente público: “Ius Variandi”*. In Revista Electrónica de Direito, n.º 3. Porto: Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2015.

AZEVEDO, Patrícia Anjos – *Lições de Direito Administrativo*. Vila Nova de Gaia: Primeira Edição Editora, 2020.

CAETANO, Marcelo – *Manual de Direito Administrativo – Vol. II*. 10.^a ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2017.

ESTORNINHO, Maria João – *Requim pelo Contrato Administrativo*. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2003.

GOMES, Carla Amado [et al.] – *Comentários à Revisão do Código dos Contratos Públicos*. In ALVES, Pedro Leite (dir. de) – *Alguns problemas em sede de execução e (in)cumprimento do contrato*. 2.^a ed. Lisboa: AAFDL, 2018.

GOMES, Carla Amado – *A conformação da relação contratual no Código dos Contratos Públicos*, 2008.

GONÇALVES, Pedro Costa – *Cumprimento e Incumprimento do Contrato Administrativo*. In Estudos de Contratação Pública I. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.

JESUS, Catarina Sofia Camacho de – *A Resolução do Contrato Administrativo*. Porto: Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Dissertação em Direito, 2014.

MENDES, Pedro Vaz – *PACTA SUNT SERVANDA e Interesse Público nos Contratos Administrativos*. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2016.

MONCADA, Luíz S. Cabral de – *O Contrato Administrativo e a Autoridade da Administração*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.^a, 2021.

MONCADA, Luíz Cabral de – *Consenso e Autoridade na Teoria do Contrato Administrativo*. Lisboa: Quid Juris? – Sociedade Editora, Ld.^a, 2012.

OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José Eduardo Figueiredo – *Noções Fundamentais de Direito Administrativo*. 5.ª ed. – Reimpressão 2019. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2018.

OLIVEIRA, Rodrigo Esteves de – *O Acto Administrativo Contratual*. In *Cadernos de Justiça Administrativa*, n.º 63, 2007.

PEREIRA, Pedro Matias – *Modificação Subjetiva, Pagamentos Diretos a Subcontratados e Resolução do Contrato: novidades do CCP revisto*. In *Revista de Contratos Públicos*, n.º 17. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2019.

SÁNCHEZ, Pedro Fernández – *A Revisão de 2021 do Código dos Contratos Públicos*. Lisboa: AAFDL EDITORA, 2021.

SILVA, Jorge Andrade da – *Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado* – 8ª ed. Revista e Atualizada. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2021.

VIEIRA, Carina Cunha – *Cessão da Posição Contratual em Caso de Incumprimento do Cocontratante: uma reflexão*. Lisboa: Faculdade de Direito Universidade de Lisboa. Dissertação em Direito, 2019.